

(ANTI)BULLYING KIT (FR)

CREATED BY L'ÉCOLE DES VALEURS WITHIN THE PROJECT HEARTGUARD –
EMPOWERING YOUTH AGAINST BULLYING

L'École des Valeurs

Inspiring young people to grow through values-based education

www.lecoledesvaleurs.eu

www.lecoledesvaleurs.eu

L'École des Valeurs is a non-profit organization founded in Luxembourg in 2023, inspired by Școala de Valori from Romania, which has been promoting values-based education for over 14 years. The organization supports young people in their journey of self-discovery, continuous learning, and active citizenship.

L'École des Valeurs aligns with the European Union's priorities in education and is actively involved in Erasmus+ programs that encourage youth development through innovative, cross-border initiatives.

HeartGuard – Empowering Youth Against Bullying

Educational Resources for Teachers and Youth Workers

Erasmus+ Project

HeartGuard – Empowering Youth Against Bullying is an Erasmus+ project developed to prevent bullying among teenagers aged 13 to 16, using creative and emotional development methods. Through a combination of theatre-based techniques and emotional intelligence education, the project has generated a set of practical materials aimed at supporting teachers and youth workers in creating safe, empathetic, and inclusive learning environments.

The project is implemented in partnership with EnRoot, an NGO established in Dinant, France.

The (Anti)Bullying KIT in French includes:

- HeartGuard (1) - Approche (anti)bullying à l'échelle de l'école
- HeartGuard (2) - Harcèlement: Les questions clés à (se) poser
- HeartGuard (3) - Scénarios (anti)bullying et comment réagir

The materials were developed in collaboration with experts from Luxembourg and France, as part of the Erasmus+ initiative.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the ANEFORÉ Luxembourg. Neither the European Union nor the ANEFORÉ can be held responsible for them.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

HeartGuard: Empowering Youth Against Bullying, Erasmus+ 2024

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Communauté et école

Lutter contre le harcèlement dans la communauté et à l'école. La lutte contre le harcèlement au niveau de l'ensemble de l'école, ainsi que la lutte contre le harcèlement au sein de la communauté, impliquent le développement de compétences en matière de pensée critique, l'encouragement d'un comportement proactif et le courage d'aborder des discussions ouvertes, sérieuses et soutenues visant l'équité, l'inclusion et la non-discrimination.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Enseignants et parents

Prévention du harcèlement dans les écoles et soutien aux parents pour aider leurs enfants à gérer et à faire face aux problèmes de harcèlement auxquels ils sont confrontés.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

La personne qui harcèle

Il s'agit d'une personne qui est habituellement cruelle, insultante ou menaçante à l'égard d'autres personnes qu'elle considère comme plus faibles, plus petites ou autrement vulnérables.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

La personne qui est victime de harcèlement et qui reste passive

La victime de harcèlement reste passive; c'est la catégorie de personnes qui sont victimisées par d'autres personnes, mais qui ne se prêtent à des comportements de harcèlement.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Témoin passif - Bystander

Un témoin passif, "bystander", est une personne qui voit ou sait que du harcèlement ou d'autres formes de violence sont infligées à quelqu'un d'autre et qui ne fait rien pour remédier à la situation désagréable dans laquelle se trouve la personne victime du harcèlement. Il s'agit généralement d'une personne qui assiste à du harcèlement physique et/ou à des cyberharcèlement, qui est passive et qui regarde, qui filme et qui fait en sorte que la situation devienne virale ... et qui ne font, ni ne disent rien pour défendre la personne harcelée.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Témoin de soutien - Upstander

Un témoin « upstander » est une personne qui choisit de soutenir une personne victime de harcèlement, d'abus ou de violence, qui agit pour aider la personne qui subit le harcèlement, qui détourne l'attention et redirige la personne qui harcèle loin de la personne sujet de harcèlement. C'est la personne qui prévient généralement un adulte ou une autorité susceptible d'intervenir.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

La personne qui subit du harcèlement et qui harcèle à son tour

Victime-agresseur est un groupe de personnes qui subissent le harcèlement de la part d'autres personnes, mais qui à leur tour adoptent un comportement de harcèlement à l'égard d'autres personnes.

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Motivation de la personne qui harcèle (1)

Le désir d'attention, de popularité et d'admiration (sur fond de vide émotionnel /déséquilibre émotionnel), le besoin de prouver qu'il/elle est plus fort(e) que la « victime ».

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Motivation de la personne qui harcèle (2)

Le sentiment de contrôle, de pouvoir et d'influence qu'il peut exercer sur les autres en se basant sur ses propres observations. Un fort besoin de s'intégrer, un désir d'être validé et accepté dans le groupe des personnes les plus populaires.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (1)

Se montre souvent violent avec les autres.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (2)

Provoque des conflits verbaux et physiques avec les autres.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (3)

Est fréquemment grondé ou réprimandé par les enseignants ou l'institution.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (4)

A de l'argent en trop ou de nouveaux objets ou biens qu'il/elle ne peut pas expliquer.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (5)

Il est prompt à rejeter la faute sur les autres.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (6)

Ment ou nie ce qu'il/elle a fait.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (7)

N'accepte pas la responsabilité de ce qu'il/elle a fait.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (8)

A des amis qui tyrannisent les autres.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est devenue une personne qui harcèle (9)

Ressent toujours le besoin de gagner ou d'être le meilleur en TOUT (devient agressif s'il/elle perd, n'accepte pas d'avoir perdu).

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (1)

Faibles capacités d'adaptation sociale et émotionnelle.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (2)

Sociabilité difficile, plus grande difficulté à se faire des amis.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (3)

Moins de relations avec les pairs.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (4)

Plus de solitude.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (5)

Comportement soumis.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (6)

Faible estime de soi.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (7)

Anxiété.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (8)

Faible popularité.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les personnes qui deviennent cibles de harcèlement présentent les attitudes suivantes (9)

Sentiment d'insécurité.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Raisons de ne pas parler du harcèlement à quelqu'un (1)

Les enfants ont honte et sont embarrassés : c'est particulièrement le cas des garçons à qui la société a appris à « être un homme », « être fort », « ne se plaindre à personne ».

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Raisons de ne pas parler du harcèlement à quelqu'un (2)

Ils craignent la vengeance : l'impuissance et la peur des enfants ciblés, le désir d'arrêter la torture, rendent la situation particulièrement effrayante.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Raisons de ne pas parler du harcèlement à quelqu'un (3)

Ils ne croient pas que les adultes puissent les aider ou ils ont peur que les adultes ne prennent pas le problème au sérieux : « les adultes sont occupés » et les problèmes des enfants sont nombreux. Souvent, lorsque les parents ou les enseignants apprennent qu'un camarade de classe parle mal des autres enfants de la classe, ils pensent qu'il s'agit d'un problème insignifiant. Il faut parfois beaucoup de temps avant que les adultes ne réalisent la gravité du problème. Beaucoup d'adultes ignorent le harcèlement et le considèrent comme quelque chose que tous les enfants subissent et qu'il est préférable pour l'enfant d'éviter le « harceleur » ou de lui répondre de la même manière.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Raisons de ne pas parler du harcèlement à quelqu'un (4)

Je pense qu'il est normal d'être maltraité : cette attitude est particulièrement spécifique des enfants vivant dans des environnements violents/abusifs.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Raisons de ne pas parler du harcèlement à quelqu'un (5)

Ils ne veulent pas être étiquetés comme des « mouchards » ou des « traîtres ».

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (1)

Refus d'aller à l'école ou manque d'intérêt pour l'école. Si votre enfant trouve des raisons de ne pas aller à l'école, c'est le signe que quelque chose ne va pas.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (2)

Faibles résultats scolaires. Si l'enfant a tellement peur de quelqu'un qu'il ne peut penser à rien d'autre qu'à l'éviter; il n'est certainement pas en mesure d'être attentif à ses devoirs en classe.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (3)

Trajet long pour se rendre à l'école ou à la maison. Les enfants changeront leur itinéraire habituel pour éviter le contact avec les personnes qui harcèlent si cela se produit sur le chemin de l'école ou de la maison.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (4)

Le retrait/l'isolement de la famille, des activités extrascolaires, le fait de passer tout son temps dans sa chambre avec la porte fermée à clé ou dans un espace isolé du reste de la famille. La honte et l'humiliation qui découlent du fait d'être constamment humilié poussent les enfants à vouloir échapper à la douleur de l'humiliation et le seul moyen pour eux est de se cacher dans un endroit sûr.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (5)

L'enfant qui a souvent faim, même s'il prétend qu'il n'avait pas faim à midi ou qu'il n'a pas eu assez de temps pour déjeuner. La cantine ou l'endroit où les enfants déjeunent est souvent le théâtre de harcèlement : éviter la cantine est donc un moyen d'éviter de rencontrer la personne qui harcèle.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (6)

Refus ou évitement de parler de la journée à l'école. Les enfants ont honte et sont humiliés, ils ont peur que s'ils parlent aux adultes de situations humiliantes, ceux-ci leur manqueront de respect ou les rendront responsables de ce qui leur arrive.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (7)

Le désir de l'enfant de changer soudainement de classe ou d'école.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (8)

Perte ou déchirure de vêtements, perte ou détérioration d'objets peu de temps après les avoir reçus, ecchymoses, et explications ne correspondant pas aux blessures.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Signes indiquant qu'une personne est victime de harcèlement (9)

Signalement de troubles digestifs, de maux de tête, de problèmes de sommeil, etc. Le stress provoque la libération de cortisol. Le cortisol prépare le corps à réagir par le combat ou la fuite. Lorsque le corps est soumis à un stress prolongé, il commence à se dégrader, le système immunitaire fonctionne moins bien, la digestion ou d'autres fonctions corporelles sont perturbées et divers problèmes somatiques se déclenchent. Des problèmes psychologiques tels que les attaques de panique, la dépression, l'anxiété, etc. peuvent également survenir.

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Intervention contextuelle à l'école (1)

Renforcer la surveillance dans les endroits où le harcèlement est le plus fréquent (terrains de sport, couloirs, salles de bains, cour de récréation).

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention contextuelle à l'école (2)

Établir des règles de classe qui expriment clairement ce que nous attendons d'un enfant dans une situation d'interaction avec ses pairs.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention contextuelle à l'école (3)

Établir des conséquences claires en cas de non-respect de chaque règle et appliquer systématiquement les conséquences en cas de manifestation de comportements de harcèlement.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention contextuelle à l'école (4)

Récompenser les enfants qui ont des réactions qui découragent le harcèlement (prendre la défense d'un enfant ciblé ou demander de l'aide à un adulte).

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention contextuelle à l'école (5)

Modifier, par des interventions au niveau de la classe entière, le niveau d'empathie, l'attitude et la manière de réagir des pairs témoins passifs de la situation dans laquelle un pair est la cible de harcèlement (afin que le plus grand nombre possible de pairs prennent la défense du pair qui est la cible de harcèlement ou demandent de l'aide à quelqu'un qui a plus de pouvoir - un adulte).

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention contextuelle à l'école (6)

Modifier, grâce aux interventions des enseignants, le niveau de connaissance, d'empathie et d'attitude à l'égard de l'enfant ciblé, de sorte que leur attitude puisse servir de modèle à son acceptation au sein du groupe d'enfants. L'enseignant et le groupe d'enfants jouent un rôle important dans la scolarisation précoce en termes de changement du statut de l'enfant avec lequel « personne ne joue ». À l'école primaire, l'isolement et la marginalisation des enfants qui manifestent fréquemment un comportement inapproprié par rapport au contexte éducatif (refus d'écouter les demandes des adultes, évitement de l'interaction avec les autres pairs, préférence pour le jeu en solitaire, comportement agressif fréquent dans les interactions quotidiennes) est un processus complexe qui est largement influencé par la relation que l'enseignant établit avec ces enfants.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention dans les écoles (1)

Travailler individuellement avec l'enfant cible pour changer le mode de réaction qui alimente le comportement cible, lorsque la situation de harcèlement est d'intensité modérée et que l'enfant peut mettre en pratique les compétences acquises.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention dans les écoles (2)

Travailler avec le groupe d'enfants de la classe pour modifier les réactions des pairs témoins qui alimentent directement le comportement de harcèlement en riant, en incitant, ou en observant en silence.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (1)

Utilisation de sanctions directes

Dans les cas où une personne est blessée physiquement ou dans les situations où les autres méthodes utilisées n'ont pas abouti à un résultat positif. (Les harcèlements se poursuivent).

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (2)

Prévenir le harcèlement en renforçant le comportement des témoins pour décourager les brimades

Lorsque l'école souhaite décourager les comportements d'intimidation sans faire appel à des services de conseil.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (3)

Développer les compétences de l'enfant cible

Dans les cas bénins de taquineries ou de harcèlements verbaux. Lorsqu'il est décidé que l'enfant cible peut apprendre à faire face aux situations de harcèlement en utilisant des compétences sociales (communication assertive, réponse paradoxale).

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (4)

Médiation

Lorsque les enfants concernés souhaitent obtenir l'aide d'un médiateur. (Les enfants qui ont un comportement de harcèlement souhaitent rarement rencontrer un médiateur).

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (5)

Stratégies de réparation

Lorsque les enfants qui ont un comportement de harcèlement en viennent à éprouver des remords pour ce qu'ils ont fait et sont prêts à prendre des mesures pour redresser la situation.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (6)

Méthode du groupe de soutien

Si l'enfant est à l'origine des harcèlements ou si le groupe de témoins qui a encouragé le harcèlement est prêt à rencontrer un conseiller, il est conseillé qu'il coopèrent de manière à contribuer à redresser la situation pour l'enfant cible.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Méthodes d'intervention pour gérer les comportements de harcèlement (7)

Méthode d'implication

Si le harcèlement est réalisé par plusieurs enfants et, grâce à un entretien et au soutien d'un conseiller, chacun des initiateurs est prêt à contribuer à réduire le malaise de l'enfant cible.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Prendre des décisions responsables (2)

La résolution de problèmes nécessite également une évaluation des conséquences possibles et probables.

Les jeunes qui sont à la fois auteurs et victimes ont tendance à être émotionnellement volatiles et à réagir de manière agressive avant d'envisager les conséquences (Pelligrini, 2002).

Les agresseurs peuvent ne considérer que les conséquences positives à court terme de l'agression pour eux-mêmes, mais sont moins susceptibles de considérer les conséquences négatives de leurs actes sur les autres ou sur leurs propres relations à long terme (Arsenio & Lemerise, 2001).

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Cinq grandes catégories de compétences sociales et émotionnelles (1)

Conscience de soi

Évaluer avec précision ses propres sentiments, intérêts, valeurs et forces/ aptitudes et maintenir un sentiment de confiance en soi bien fondé.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Cinq grandes catégories de compétences sociales et émotionnelles (2)

Gestion de soi

Réguler ses propres émotions pour faire face au stress, contrôler ses impulsions et persévérer pour surmonter les obstacles ; fixer des objectifs personnels et scolaires et suivre les progrès accomplis vers leur réalisation ; exprimer ses émotions de manière constructive.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Cinq grandes catégories de compétences sociales et émotionnelles (3)

Conscience sociale

Prendre du recul et faire preuve d'empathie à l'égard des autres ; reconnaître et apprécier les similitudes et les différences individuelles et collectives ; identifier et respecter les normes de comportement de la société ; reconnaître et utiliser les ressources de la famille, de l'école et de la communauté.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Cinq grandes catégories de compétences sociales et émotionnelles (4)

Compétences interpersonnelles

Établir et maintenir des relations saines et satisfaisantes fondées sur la coopération; résister à une pression sociale inappropriée; prévenir, gérer et résoudre les conflits interpersonnels; demander de l'aide si nécessaire.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Cinq grandes catégories de compétences sociales et émotionnelles (5)

Prise de décision responsable

Prendre des décisions en tenant compte des normes éthiques, des questions de sécurité, des normes de comportement appropriées, du respect d'autrui et des conséquences probables de différentes actions ; appliquer les compétences décisionnelles dans les situations scolaires et sociales ; et contribuer au bien-être de l'école et de la communauté.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Apprentissage social et émotionnel (SEL)

Ces compétences permettent aux enfants de se calmer lorsqu'ils sont en colère, de nouer des amitiés, de résoudre respectueusement les conflits relationnels et de faire des choix sûrs et éthiques.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Conscience de soi et compétences en matière de gestion de soi

Les enfants doivent reconnaître et gérer leurs émotions afin de réagir aux conflits avec calme et assurance.

Pour gérer efficacement les conflits, les enfants doivent être capables de reconnaître leur colère et d'apprendre à se calmer avant de réagir. Les enfants qui se prêtent à des actes de harcèlement fréquemment ont tendance à avoir des problèmes de gestion de la colère et à se montrer agressifs.

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Conscience sociale

Les enfants doivent apprendre à être tolérants, à apprécier les différences et à interagir avec leurs pairs de manière empathique.

Les recherches montrent que les enfants manquent souvent d'empathie envers les victimes de harcèlement et qu'ils pensent que le fait d'être différent de l'idéal social ou de la norme sociale est la cause des harcèlements (Swearer & Cary, 2007).

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Compétences de mise en réseau (1)

Les enfants doivent apprendre à nouer et à entretenir des amitiés et d'autres relations.

Les enfants victimes ont tendance à avoir moins d'amis, à n'avoir que des amis également victimes et à avoir plus d'ennemis que les enfants non victimes (Rodkin & Hodges, 2003). Beaucoup sont socialement retirés et manquent de confiance et de compétences pour interagir efficacement avec leurs pairs (Pelligrini, 2002 ; Salmivalli, 1999). En raison d'un manque de soutien de la part de leurs pairs, les enfants victimes sont moins susceptibles que les autres enfants de prendre leur défense en cas de harcèlement (Rodkin & Hodges, 2003 ; Slaby, 2005).

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Compétences de mise en réseau (2)

Les enfants doivent apprendre à résister à la pression sociale qui les pousse à permettre, encourager ou participer directement aux harcèlements et à défendre activement les personnes harcelées.

Des études ont montré que lorsque des témoins observent des harcèlements, ils passent la plupart du temps à participer activement à l'acte ou à encourager passivement l'auteur des harcèlements en servant de témoins ; moins d'un quart du temps, ils tentent d'aider la personne qui subit le harcèlement (O'Connell, Pepler, & Craig, 1999 ; Slaby, 2005).

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Compétences de mise en réseau (3)

Les enfants doivent pouvoir demander de l'aide à leurs pairs ou à d'autres adultes en cas de besoin.

Les recherches suggèrent que les victimes et les témoins passifs ne cherchent généralement pas à obtenir l'aide de leurs pairs ou d'adultes lorsqu'ils sont incapables de résoudre le problème par eux-mêmes (O'Connell et al., 1999). Les victimes auto-identifiées sont particulièrement susceptibles de se blâmer pour leur victimisation et de « souffrir en silence » (Graham, Bellmore et Juvonen, 2006).

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

Prendre des décisions responsables (1)

Les enfants doivent penser de manière réaliste et résoudre les problèmes sociaux de manière efficace et éthique.

Une résolution efficace des problèmes sociaux nécessite une évaluation précise de la situation. Les recherches indiquent que les enfants qui harcèlent fréquemment ont tendance à mal interpréter les interactions sociales et à les considérer comme plus hostiles, plus conflictuelles ou plus difficiles que leurs camarades (Dodge, 1993). Ces enfants ont également tendance à avoir des croyances plus favorables à l'utilisation de la violence et sont moins confiants dans l'utilisation de stratégies non violentes pour résoudre les conflits (Bosworth et al., 1999). Il n'est donc pas surprenant que leurs relations avec leurs amis et les membres de leur famille soient souvent conflictuelles (Society for Research in Child Development, 2008).

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Social and Emotional Learning and Bullying Prevention (apprentissage social et émotionnel et prévention des brimades) créé par l'American Institute for Research®.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

INTERVENTION EN CLASSE

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Ce type d'intervention vise quelques points très importants (1)

Structurer un contexte qui assure la prévisibilité et la sécurité de tous les enfants en établissant des règles et des conséquences.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Ce type d'intervention vise quelques points très importants (2)

Sensibiliser tous les enfants aux conséquences du harcèlement.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Ce type d'intervention vise quelques points très importants (3)

Accroître l'empathie et développer des attitudes positives à l'égard des pairs qui deviennent la cible de harcèlement.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Ce type d'intervention vise quelques points très importants (4)

Développer la capacité des enfants à réagir en tant que témoins, afin de dissuader les auteurs du harcèlement.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Dans tout processus d'intervention, nous commençons par l'évaluation. Pour intervenir en classe, nous devons savoir

(1)

Quelles sont les règles et les conséquences de la classe en ce qui concerne les comportements de harcèlement (en particulier pour les enfants de l'école primaire) ?

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Dans tout processus d'intervention, nous commençons par l'évaluation. Pour intervenir en classe, nous devons savoir (2)

Quelles sont les attitudes des pairs à l'égard des acteurs impliqués dans la situation de harcèlement (l'initiateur, la cible et ceux qui ont été témoins et n'ont rien fait) et leur capacité à faire quelque chose. Les attitudes sont très importantes et guident souvent le comportement des témoins d'une situation de harcèlement. Ce travail d'identification des attitudes des enfants dans la classe peut se faire à l'aide d'un questionnaire. Vous trouverez un tel outil en annexe.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Intervention en classe à l'aide de règles et de conséquences [de sanctions?]

Le recours à la punition crée un contexte propice à l'apprentissage par l'observation et l'imitation de comportements, où les enfants utilisent l'abus de pouvoir par rapport à leurs pairs. Les sanctions/punitions qui n'ont pas de lien logique avec le mauvais comportement affiché par les enfants ne conduisent pas à une amélioration. En d'autres termes, il convient de déterminer dans quelle mesure les enfants peuvent identifier un lien logique entre ce qu'ils reçoivent lorsqu'ils se sont comportés de manière inappropriée et le comportement qu'ils adoptent. Si l'élève ne voit pas la logique entre ce qu'il a fait et la conséquence qu'il subit, le potentiel d'apprentissage est quasiment nul.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour les jeunes enfants en particulier, il est important, afin de modifier les comportements de harcèlement, de mettre en place un programme au niveau de la classe

(1)

Des règles claires exprimant les comportements attendus des enfants dans une situation d'interaction avec leurs pairs.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour les jeunes enfants en particulier, il est important, afin de modifier les comportements de harcèlement, de mettre en place un programme au niveau de la classe

(2)

Des conséquences claires permettant aux enfants qui maltraitent de réparer le tort qu'ils ont causé aux autres.

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour les jeunes enfants en particulier, il est important, afin de modifier les comportements de harcèlement, de mettre en place un programme au niveau de la classe

(3)

Des récompenses pour les pairs témoins qui réagissent de manière appropriée et découragent le harcèlement (en s'opposant à l'enfant qui harcèle ou en demandant l'aide d'un adulte).

INTERVENTION EN CLASSE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour un enfant qui a des antécédents de victimisation, l'intervention prend en compte les aspects suivants (1)

Cesser de s'identifier à la réaction d'impuissance associée au harcèlement.

IL'INTERVENTION AUPRÈS DE L'ENFANT VICTIME DE HARCELEMENT MORAL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Les réactions de soutien et leur impact sur les personnes impliquées dans une situation de harcèlement moral (1)

Les enfants qui s'amuse de ce qu'ils voient ou entendent. Le rire est une manifestation qui renforce les comportements de harcèlement.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les réactions de soutien et leur impact sur les personnes impliquées dans une situation de harcèlement (2)

Les enfants qui sont les instigateurs de ce qui se passe à l'écart. Ils encouragent directement les comportement de harcèlement.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les réactions de soutien et leur impact sur les personnes impliquées dans une situation de harcèlement (3)

Les enfants qui observent en silence. Ces enfants restent détachés de la situation de harcèlement, mais encouragent le comportement de harcèlement en observant. Une personne qui adopte un comportement de harcèlement a besoin d'attention pour affirmer son statut ou montrer son pouvoir.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les réactions de soutien et leur impact sur les personnes impliquées dans une situation de harcèlement (4)

Les enfants qui quittent la situation. Le fait de s'éloigner n'est pas aussi encourageant que les autres comportements décrits ci-dessus, mais il est également renforçant en ce sens qu'il laisse la personne blessée incapable de faire face, seule et sans aucun soutien.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Un programme d'intervention en classe est couronné de succès lorsque le plus grand nombre possible de camarades de classe éprouvent de l'empathie pour un autre camarade de classe qui est la cible de harcèlement et choisissent, par leurs réactions, de décourager les traitements injustes (1)

Soit ils se sentent capables d'affronter l'intimidateur.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Un programme d'intervention en classe est couronné de succès lorsque le plus grand nombre possible de camarades de classe éprouvent de l'empathie pour un autre camarade de classe qui est la cible de harcèlement et choisissent, par leurs réactions, de décourager les traitements injustes (2)

Soit ils retireront la personne de la situation de harcèlement et l'éloigneront de la personne qui harcèle.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Un programme d'intervention en classe est couronné de succès lorsque le plus grand nombre possible de camarades de classe éprouvent de l'empathie pour un autre camarade de classe qui est la cible de harcèlement et choisissent, par leurs réactions, de décourager les traitements injustes (3)

Soit ils briseront le silence et demanderont à un enseignant d'intervenir. Les harcèlements ont souvent lieu en présence d'autres enfants, à l'abri du regard des adultes.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui assistent passivement à du harcèlement et ne font pas quelque chose pour aider un camarade qui en est victime, se répartissent en quatre catégories, en fonction des raisons suivantes (1)

Les enfants qui estiment que ce n'est pas à eux de se mêler des problèmes des autres. "Ce n'est pas mon affaire quand quelqu'un que je ne connais pas a des problèmes"; "ce n'est pas bien de se mêler des affaires des autres"; "je ne suis qu'un observateur"; "ils doivent résoudre leurs propres problèmes"; "ce n'est pas mon affaire".

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui assistent passivement à du harcèlement et ne font pas quelque chose pour aider un camarade qui en est victime, se répartissent en quatre catégories, en fonction des raisons suivantes (2)

Les enfants qui ont peur des conséquences. « Je pourrais me retrouver à la place de la personne blessée » ; "si je m'implique, il pourrait m'arriver quelque chose de grave" ; "j'aurais peur si cela m'arrivait" ; "cela pourrait être embarrassant" ; "je ne veux pas être un mouchard et le dire à un enseignant".

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui assistent passivement à du harcèlement et ne font pas quelque chose pour aider un camarade qui en est victime, se répartissent en quatre catégories, en fonction des raisons suivantes (3)

Les enfants qui pensent que l'enfant cible doit apprendre à gérer une telle situation. La plupart des gens savent comment prendre soin d'eux-mêmes et parfois ceux qui sont la cible de harcèlements méritent que cela leur arrive. Le niveau d'empathie envers l'enfant ciblé est faible et ces témoins ont tendance à reprocher à l'enfant d'être victime.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui assistent passivement à du harcèlement et ne font pas quelque chose pour aider un camarade qui en est victime, se répartissent en quatre catégories, en fonction des raisons suivantes (4)

Les enfants qui pensent que leur intervention serait inutile ou aggraverait la situation. "Cela ne servira à rien si j'interviens".

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Que pouvons-nous faire pour utiliser la force du groupe d'enfants afin de modifier les comportements de harcèlement ? (1)

Un programme qui comprend des activités en classe entière pour sensibiliser les enfants à l'impact du harcèlement, développer des compétences de réaction appropriées pour décourager le harcèlement, communiquer et s'entraider. Ce type d'intervention est utile aussi bien au début de l'école qu'à l'adolescence.

- a. Pour les adolescents, l'implication de tous les pairs est la clé du succès.
- b. Un programme d'intervention en classe visant à sensibiliser le témoin, à accroître l'empathie envers la personne victime, à développer la responsabilité personnelle et l'auto-efficacité personnelle pour soutenir l'enfant cible sont quelques-unes des directions d'action qui peuvent mener au succès. Lorsque les témoins disposent des outils nécessaires (connaissances, attitudes et compétences), ils font d'autres choix au lieu d'alimenter les comportements de harcèlement.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Que pouvons-nous faire pour utiliser la force du groupe d'enfants afin de modifier les comportements de harcèlement ? (2)

Ateliers avec les enseignants et les parents pour les aider à reconnaître les comportements de harcèlement (en particulier ceux qui relèvent de l'agression relationnelle, comme l'exclusion, la propagation de rumeurs, les taquineries) et à connaître les moyens les plus efficaces pour aider les enfants à les gérer de manière appropriée.

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Comment accéder à la compassion pour les enfants qui sont à l'origine du harcèlement? (1)

Un arbre ne choisit pas le sol dans lequel il va pousser et l'environnement qui va l'affecter. Il se développera différemment s'il pousse dans un endroit dégagé, au milieu d'une forêt, dans une vallée abritée ou au sommet d'une colline où il est très exposé aux vents forts. Il poussera de toute façon, mais pour grandir, il devra s'adapter. Les enfants, non plus, ne choisissent pas la famille et l'environnement dans lesquels ils vont grandir. Ils s'adaptent au groupe familial dans lequel ils sont nés et ressentent le lien avec les membres de leur famille comme de l'amour, qu'ils soient soignés ou négligés.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Created by Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Model adapted from the material Antibullying: prevention and intervention, created by Terre des hommes Foundation Moldova as part of the project "Joint efforts to combat bullying in Moldova, funded by UNICEF Moldova.

Comment accéder à la compassion pour les enfants qui sont à l'origine du harcèlement? (2)

L'intervention auprès des enfants qui commettent des actes de harcèlement est à long terme et vise à modifier les facteurs de risque personnels qui conduisent à l'apparition et au maintien du comportement de harcèlement.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Created by Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Model adapted from the material Antibullying: prevention and intervention, created by Terre des hommes Foundation Moldova as part of the project "Joint efforts to combat bullying in Moldova, funded by UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Quelles sont les lignes d'action pour l'intervention individuelle? (1)

Développer l'estime de soi.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la
Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat
bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Quelles sont les lignes d'action pour l'intervention individuelle? (2)

Développement de l'empathie.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la
Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat
bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Quelles sont les lignes d'action pour l'intervention individuelle? (3)

Développer des compétences d'interaction
positive avec les autres (initier et
maintenir une relation amicale, coopérer,
gérer l'envie et la jalousie, gagner un
statut dans le groupe par la performance
ou un comportement souhaitable).

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la
Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat
bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Quelles sont les lignes d'action pour l'intervention individuelle?(4)

Pratiquer des compétences d'intégration dans le groupe en utilisant des stratégies prosociales (résolution de problèmes, communication, compromis, négociation).

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Quelles sont les lignes d'action pour l'intervention individuelle? (5)

Restructurer le regard sur le monde social en accédant à des expériences qui leur apprennent que les relations ne sont pas seulement une source de souffrance mais aussi de réconfort, que l'on peut baisser la garde et que les autres n'en profiteront pas pour nous agresser.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les orientations proposées pour l'intervention sont fondées sur des études qui ont mis en évidence les facteurs de risque personnels qui prédisposent les enfants à des comportements de harcèlement fréquents (1)

Perçoivent l'agression comme une manière appropriée d'interagir avec les autres.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les orientations proposées pour l'intervention sont fondées sur des études qui ont mis en évidence les facteurs de risque personnels qui prédisposent les enfants à des comportements de harcèlement fréquents (2)

Possèdent un faible niveau d'empathie.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les orientations proposées pour l'intervention sont fondées sur des études qui ont mis en évidence les facteurs de risque personnels qui prédisposent les enfants à des comportements de harcèlement fréquents (3)

Se sentent puissants et sûrs d'eux lorsqu'ils utilisent l'agression comme outil, attendent des résultats positifs de ce comportement (par exemple, l'approbation de leurs pairs) et utilisent de nombreux mécanismes de non-implication morale pour justifier leur comportement.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les orientations proposées pour l'intervention sont fondées sur des études qui ont mis en évidence les facteurs de risque personnels qui prédisposent les enfants à des comportements de harcèlement fréquents (4)

Perçoivent les harcèlements comme un comportement fonctionnel qui apporte certains avantages.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine du harcèlement sans avoir été victimes de violence, qui ont des comportements de harcèlement et qui présentent certains facteurs de risque (1)

Attitudes et croyances qui favorisent l'agression.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine du harcèlement sans avoir été victimes de violence, qui ont des comportements de harcèlement et qui présentent certains facteurs de risque (2)

Faible niveau d'empathie.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine du harcèlement sans avoir été victimes de violence, qui ont des comportements de harcèlement et qui présentent certains facteurs de risque (3)

Sentiments de supériorité et de droit.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine du harcèlement sans avoir été victimes de violence, qui ont des comportements de harcèlement et qui présentent certains facteurs de risque (4)

Bon statut social dans le groupe d'enfants.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui ont un passé de marginalisation et de victimisation manifestent des comportements de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (1)

Mauvaises aptitudes sociales.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui ont un passé de marginalisation et de victimisation manifestent des comportements de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (2)

Faible estime de soi.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui ont un passé de marginalisation et de victimisation manifestent des comportements de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (3)

Déficits dans le traitement de l'information sociale.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui ont un passé de marginalisation et de victimisation manifestent des comportements de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (4)

Faible statut social dans le groupe de pairs.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui ont un passé de marginalisation et de victimisation manifestent des comportements de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (5)

Percevoir le harcèlement comme un comportement fonctionnel qui apporte certains avantages.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine de harcèlement et qui ont un niveau élevé d'intelligence sociale adoptent un comportement de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (1)

Ils accordent une grande importance à la domination et au pouvoir et y parviennent souvent.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine de harcèlement et qui ont un niveau élevé d'intelligence sociale adoptent un comportement de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (2)

Même s'ils ne sont pas vraiment appréciés par un grand nombre de leurs camarades de classe, ils peuvent être perçus par leurs pairs comme étant populaires, puissants, cools.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les enfants qui sont à l'origine de harcèlement et qui ont un niveau élevé d'intelligence sociale adoptent un comportement de harcèlement et présentent certains facteurs de risque (3)

Ils occupent une place centrale dans un groupe et ont des amis. Les adolescents qui harcèlent préfèrent fréquenter des personnes qui ont le même comportement qu'eux. L'appartenance à ce groupe les encourage à adopter un comportement coercitif.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Le profil de ces enfants est très varié (1)

Certains d'entre eux ont déjà fait l'expérience de la victimisation et ont appris que s'ils ne montrent pas aux autres la force qu'ils ont de les rabaisser, ils finiront certainement à genoux.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Le profil de ces enfants est très varié (2)

D'autres ont de très bonnes aptitudes sociales, mais ils utilisent également des stratégies de pouvoir pour gagner en notoriété et en statut dans leur groupe de pairs. Dans ce cas, être conscient des conséquences de ses propres actions et apprendre une manière saine de se sentir puissant peut être d'une grande aide.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Le profil de ces enfants est très varié (3)

D'autres enfants ont vécu de nombreuses expériences de marginalisation dans la petite enfance et présentent un déficit majeur dans le domaine des compétences interpersonnelles, de la gestion des situations difficiles, de l'acquisition de récompenses, du respect des limites d'une autre personne dans le cadre d'une interaction.

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour un enfant qui a des antécédents de victimisation, l'intervention prend en compte les aspects suivants (2)

Développer des compétences personnelles pour faire face de manière appropriée aux situations de harcèlements.

- Communication assertive (en particulier dans les cas de harcèlement verbal modéré).
- Résolution de problèmes.
- Gestion des émotions désagréables (peur, honte, tristesse).
- Pratiquer des compétences d'intégration dans un groupe.

INTERVENTION FOR THE CHILD WHO IS THE TARGET OF BULLYING

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour un enfant qui a des antécédents de victimisation, l'intervention prend en compte les aspects suivants (3)

Développement de l'autonomie personnelle.

L'INTERVENTION AUPRÈS DE L'ENFANT VICTIME DE HARCELEMENT MORAL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Pour un enfant qui a des antécédents de victimisation, l'intervention prend en compte les aspects suivants (4)

Développement de l'auto-efficacité personnelle (capacité à faire face à de multiples situations de la vie).

L'INTERVENTION AUPRÈS DE L'ENFANT VICTIME DE HARCELEMENT MORAL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

L'INTERVENTION AUPRÈS DE L'ENFANT VICTIME DE HARCÈLEMENT MORAL

HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Les lignes d'intervention proposées s'appuient sur les résultats d'études montrant les facteurs de risque personnels prédisposant à la victimisation (1)

Faible acceptation par les pairs.

L'INTERVENTION AUPRÈS DE L'ENFANT VICTIME DE HARCÈLEMENT MORAL

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la
Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat
bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les lignes d'intervention proposées s'appuient sur les résultats d'études montrant les facteurs de risque personnels prédisposant à la victimisation (2)

Difficulté à nouer et à entretenir
des amitiés.

INDIVIDUAL INTERVENTION FOR CHILDREN DISPLAYING BULLYING BEHAVIORS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la
Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat
bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Les lignes d'intervention proposées s'appuient sur les résultats d'études montrant les facteurs de risque personnels prédisposant à la victimisation (3)

Difficulté à s'intégrer
dans le groupe.

INDIVIDUAL INTERVENTION FOR CHILDREN DISPLAYING BULLYING BEHAVIORS

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la
Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat
bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Dans le cas de comportements de harcèlement plus légers, l'aide des parents n'est sollicitée que si les efforts déployés à l'école n'ont pas permis d'améliorer la situation (1)

Les parents, tout comme leurs propres enfants, doivent savoir comment gérer ces situations, comment communiquer avec leurs enfants sur ces questions.

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Dans le cas de comportements de harcèlement plus légers, l'aide des parents n'est sollicitée que si les efforts déployés à l'école n'ont pas permis d'améliorer la situation (2)

Parfois, l'enseignant ou le conseiller scolaire est leur seule ressource disponible. Par conséquent, si l'école doit demander l'aide des parents, il est important de leur fournir d'abord le soutien nécessaire pour qu'ils comprennent le harcèlement et sachent quoi faire pour aider leurs enfants à faire face à la situation.

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Dans le cas de comportements de harcèlement plus légers, l'aide des parents n'est sollicitée que si les efforts déployés à l'école n'ont pas permis d'améliorer la situation (3)

Les parents, en particulier dans le cas d'enfants présentant des comportements de harcèlement, ont besoin d'aide pour apprendre à guider leurs enfants afin qu'ils apprennent à leur tour à gagner le respect et le statut dans leur groupe de pairs autrement qu'en humiliant et en rabaissant les autres. Cette tâche est souvent difficile à réaliser pour les familles de ces enfants sans l'aide de spécialistes, car une grande partie du modèle de relations que les enfants ont appris en interagissant avec les membres de leur propre famille.

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Plus l'intervention individuelle est couplée à l'intervention de la famille et de la classe, meilleurs sont les résultats et plus rapide le progrès.

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Le style parental des enfants qui initient le harcèlement présente les aspects suivants
(1)

Une éducation axée sur la peur et la domination (style parental autoritaire, punitif et sans soutien).

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Le style parental des enfants qui initient le harcèlement présente les aspects suivants
(2)

Mauvais suivi de la famille.

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

Le style parental des enfants qui initient le harcèlement présente les aspects suivants
(3)

Situations de crise et relations parentales dysfonctionnelles (divorce des parents, abus d'alcool, conflits parentaux, violence domestique).

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du document Antibullying : prevention and intervention, créé par la Fondation Terre des hommes Moldova dans le cadre du projet « Joint efforts to combat bullying in Moldova », financé par l'UNICEF Moldova.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Soins et compassion

Exprime sa préoccupation pour soi-même et montre de l'intérêt, de la sollicitude et de l'attention envers les autres.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

L'égalité des chances

Il s'agit de protéger le bien commun dans lequel toutes les personnes sont traitées équitablement pour une société juste.

Elle comprend un engagement à poursuivre et à protéger le bien commun, dans lequel toutes les personnes ont droit à un traitement juridique, social et économique équitable.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Respect

Traiter les autres avec considération et respect. Cela inclut l'égalité, la liberté et l'État de droit. Reflète l'engagement personnel en faveur d'une société multiculturelle et écologiquement durable dans laquelle chacun a droit à la justice et à une vie équitable.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>
Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Responsabilité - personnelle, sociale, civique et environnementale

La responsabilité de ses propres actions, y compris l'exercice de l'autodiscipline ; la responsabilité de ses actes et de la manière de coopérer avec les autres, en particulier pour résoudre les différends par des approches positives, constructives, non violentes et pacifiques. Elle reflète un engagement personnel en faveur d'une société multiculturelle et écologiquement durable dans laquelle chacun a droit à la justice et à une vie équitable.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Compréhension, tolérance et inclusion

Être inclus et inclure les autres, écouter activement les pensées et les sentiments des autres et établir une confiance mutuelle.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Éthique et intégrité

Agir conformément aux normes généralement acceptées et/ou aux normes de bonne conduite ou de pratique [morale].

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Liberté

Jouir de tous les droits et privilèges de la citoyenneté sans interférence ou contrôle inutile. Cela implique de défendre les droits d'autrui et d'assurer un équilibre entre les droits et les responsabilités.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Excellence (faire de son mieux)

Chercher à réaliser quelque chose de remarquable et d'admirable, individuellement et collectivement, et faire de son mieux pour soi-même et pour les autres.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

Honnêteté et confiance

Être honnête et sincère, s'engager à trouver et à exprimer la vérité, exiger des autres la vérité et veiller à la cohérence entre les discours et les actes.

ABORDER LES VALEURS ET UN COMPORTEMENT POSITIF POUR L'APPRENTISSAGE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

Modèle adapté du matériel du cadre national pour l'éducation aux valeurs dans les écoles australiennes.

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

**HeartGuard: Empowering Youth
Against Bullying, Erasmus+ 2024**

© 2024 Créé par Silvia Bogdan | <https://silviabogdan.ro>

LES VALEURS

RÔLES LORS DU HARCÈLEMENT

LES MOTIVATIONS, LES COMPORTEMENTS ET LES SIGNES DE HARCÈLEMENT

APPROCHE ANTI-BULLYING À L'ÉCHELLE DE L'ÉCOLE

INTERVENTION EN CLASSE

INTERVENTION AUPRÈS DE GROUPES D'ENFANTS

CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET SCOLAIRE

INTERVENTION INDIVIDUELLE AUPRÈS DES ENFANTS PRÉSENTANT UN COMPORTEMENT DE HARCÈLEMENT

L'INTERVENTION AUPRÈS DE L'ENFANT QUI EST LA CIBLE DE HARCÈLEMENT

L'IMPLICATION DE LA FAMILLE DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

Harcèlement: les questions clés à (se) poser.

**Comment décrirais-tu une
personne impolie ?**

**Comment décrirais-tu une
personne aimable ?**

**Comment décrirais-tu une
personne méchante ?**

**Comment décrirais-tu une
personne gentille?**

**Comment décrirais-tu une
personne qui harcèle?**

**Comment décrirais-tu une
personne bienveillante ?**

Que ressent une personne harcelée ?

**Nommez un collègue pour
jouer à votre place la
prochaine fois.**

**Que peux-tu faire si tu vois
un collègue se faire harcellé
par un autre collègue ?**

Qu'est-ce que le harcèlement ?

**Comment peux-tu aider
une personne qui ne se
sent pas en sécurité dans
votre groupe ?**

**Comment peux-tu gérer tes
émotions négatives si tu es
victime de harcèlement ?**

**Pourquoi certains
collègues ou certaines
personnes harcèlent?**

**Comment les collègues
harcelés réagissent-ils, en
particulier dans des
contextes sociaux ?**

Quel est l'impact du harcèlement en termes d'apprentissage sur la personne qui en est victime ?

**Quel est l'impact de
l'harcèlement sur la
personne qui harcèle?**

**Quels sont les changements
d'humeur les plus fréquents
dans la vie d'une personne
victime de harcèlement ?**

**Quelle est la raison de
l'existence du harcèlement
dans votre école ?**

**Quelles pourraient être les
activités de prévention du
harcèlement dans votre
école ?**

Quelles pourraient être les activités visant à mettre fin à l'harcelèment dans ton école ?

**Quel est l'âge auquel les enfants/jeunes de votre école sont le plus souvent victimes de harcèlement ?
Par qui ?**

**En quoi l'auteur du
harcèlement diffère-t-il de
la personne qui en est
victime ?**

Qui sont les personnes harcelées?

Ne joue pas ce tour.

Quelles sont les formules de politesse les plus utilisées dans les relations avec les autres ?

**Pourquoi est-il important
d'attendre son tour de parole et
de ne pas interrompre son
interlocuteur ?**

Quelles sont les règles de savoir-vivre à table que vous avez apprises à la maison ?

**Pourquoi est-il important
de respecter les autres
(enfants du même âge,
jeunes, adultes,
personnes âgées, etc.)**

Pourquoi est-il nécessaire d'apprendre à reconnaître le harcèlement?

**Qu'est-ce qui aiderait à te
sentir en sécurité dans ton
école ?**

Comment se défendre face au harcèlement ?

**Pourquoi est-il important de
ne pas montrer à ton
agresseur qu'il t'a contrarié ?**

**Si tu est victime de
harcelèment, pourquoi est-il
important de ne pas riposter ?**

Quels sont les endroits ou les situations les plus probables où tu peux devenir une cible facile pour les auteurs du harcèlement ?

Que serait-il sage de faire si tu te sens harcelé ?

Pourquoi est-il important de parler à quelqu'un si tu as été victime de harcèlement ?

**Quel impact le
harcèlement a-t-il sur le
comportement de l'auteur
du harcèlement ?**

Y a-t-il eu ou y a-t-il des situations où des collègues ou des amis ont fait ou font des commentaires méchants à ton sujet ?

**Quel est le surnom le plus
blessant que les autres t'aies
donné ?**

**Est-il arrivé par le passé que
quelqu'un se moque de toi en
raison de ton apparence ou de
ton comportement ?**

**Dans quelle mesure te sens-tu
isolé(e) dans ton groupe
d'amis/à l'école ?**

**Est-il arrivé que quelqu'un
répande des rumeurs méchantes
et/ou fausses à ton sujet ?**

**As-tu déjà été
intentionnellement exclu
d'un groupe ?**

**As-tu déjà eu l'impression
que quelqu'un que tu
considérais comme un ami
essayait de te contrôler ?**

**Quelqu'un a-t-il déjà
imité ta façon de parler
ou de te comporter ?**

**Quelqu'un a-t-il déjà
endommagé tes biens ?**

**As-tu déjà été agressé
physiquement par l'un/une
de tes collègues/amis ou par
l'une/une de tes
copins/copines?**

**Sautez 3 cases et répondez à
cette question.**

**As-tu peur d'aller à l'école
ou de participer à des
activités extrascolaires ?**

**Des photos de toi que tu ne
voudrais jamais partager
ont-elles été publiées en
ligne ?**

**Quelqu'un s'est-il déjà fait
passer pour toi en ligne ?**

**D'autres personnes ont-elles
publié en ligne des choses
méchantes à ton sujet ou fait des
commentaires tendancieux sur ce
que tu as publié ?**

Comment les parents peuvent-ils savoir si leurs enfants sont victimes de harcèlement ?

Comment un parent peut-il aider son enfant victime de harcèlement ?

**Comment les parents dont les
enfants ne signalent pas
l'harcèlement à la maison
peuvent-ils en parler ?**

Comment peux-tu aider l'auteur du harcèlement?

**Comment décrirais-tu une
personne qui se contente
d'observer un acte de
harcèlement sans intervenir?**

Comment décrirais-tu une personne qui remarque un acte de harcèlement et qui cherche à intervenir pour mettre fin au harcèlement?

**Pourquoi est-il important de
chercher à aider l'auteur du
harcèlement à arrêter le
harcèlement ?**

**Demandes à un collègue de
répondre ensemble avec toi à
la question suivante.**

**Combien de fois quelqu'un
s'est-il moqué de toi ou il/elle
t'as insulté ?**

**Combien de fois quelqu'un a
lancé des rumeurs à ton sujet
et tu n'as pas aimé ?**

**Combien de fois vous a-t-on
poussé, bousculé, fait
trébucher ou craché dessus ?**

Combien de fois quelqu'un a-t-il essayé de t'amener à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire, par exemple lui donner de l'argent ou un objet qui t'appartenait ?

Combien de fois quelqu'un a-t-il délibérément détruit tes biens ?

Quelqu'un t'a-t-il déjà empêché intentionnellement de participer à certaines activités/événements ?

**Combien de fois quelqu'un a-t-il
envoyer des messages
offensants par téléphone, SMS
ou au moyen de l'internet?**

Pourquoi penses-tu que celui qui harcèle affiche un air de supériorité à l'égard de celui qu'il harcèle, alors que en réalité il est très peu sûr de lui ?

Quelles sont les causes du harcèlement répété à l'école ?

**Y a-t-il eu des cas de harcèlement
à l'école de la part de vos
professeurs ?**

Les limites imposées par vos professeurs à l'école/en classe peuvent-elles être confondues avec une autorité agressive?

Y a-t-il des situations où l'un de vos enseignants s'est allié aux certains élèves de la classe contre les enfants les plus faibles ?

Pourquoi certaines personnes ont-elles recours au harcèlement ?

**Comment un observateur
pourrait-il mettre fin à une
situation de harcèlement ?**

Que peuvent faire les parents pour protéger leurs enfants du harcèlement ?

Que peuvent faire les enseignants et le personnel de soutien scolaire pour protéger les élèves du harcèlement scolaire ?

**Quelles sont les cibles
préférées des auteurs du
harcèlement ?**

**Reviens en arrière de 7 cases et
réponds à cette question.**

As-tu déjà été tenté d'appuyer sur quelques touches d'ordinateur pour ruiner la réputation de quelqu'un ?

**As-tu déjà été mis à l'écart
par un camarade de classe ?**

Pourquoi certains enfants préfèrent-ils être agressés physiquement plutôt que verbalement ?

Pourquoi les jeunes ayant de moins bonnes aptitudes sociales deviennent-ils la cible des agressions ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles, en raison de son apparence, de sa race, de sa religion ou même de son handicap, une personne peut devenir la cible du harcèlement ?

Est-il décevant de constater que tes amis/collègues choisissent simplement d'observer la mauvaise façon dont certains collègues traitent les autres ?

Revenir au début

SCRIPT 1

INT. COULOIR DE L'ÉCOLE - APRÈS-MIDI

ELENA (15 ans, yeux écarquillés, pétillante) se dirige en toute hâte vers son prochain cours. Elle ne peut pas être en retard. Pourtant à mesure qu'elle se rapproche de la salle, elle sent un poids l'envahir.

Elle s'arrête devant la porte du laboratoire de chimie, hésitant sur le seuil. Encore un pas.

ELENA

Tu peux le faire.

Elle respire et franchit la porte.

INT. LABORATOIRE DE CHIMIE - CONTINU

C'est une belle journée d'été, mais il y a quelque chose dans l'air. Tension, malaise... peur? Ses camarades de classe murmurent nerveusement en prenant place.

DANIEL (15 ans, lunettes de soleil, timide) s'assoit au fond de la classe et griffonne dans son cahier.

La cloche sonne. La porte s'ouvre avec fracas.

M. KAPLAN (la cinquantaine, sévère), professeur de chimie, entre à grands pas. Il a la cinquantaine, un regard vif et menaçant et un air de supériorité. La classe se tait.

M. KAPLAN

Bonjour, les génies.

Il sourit, regarde autour de lui comme s'il cherchait une proie. Les élèves gesticulent sur leur chaise, mal à l'aise. Elena se fige. Elle évite le contact visuel, serrant fermement son stylo.

M. KAPLAN (SUITE)

Voyons qui nous gratifie de son génie aujourd'hui.

M. Kaplan fait l'appel puis marque une brève pause.

M. KAPLAN (SUITE)

Tim! Toujours en train de faire du shopping à la friperie, à ce que je vois.

TIM (15) ajuste son pull usé. Les yeux de M. Kaplan se posent sur BIANCA (15).

M. KAPLAN (SUITE)

Bianca, ma chérie, passe une brosse dans tes cheveux. Fais quelque chose avec... ça!

Bianca baisse les yeux.

M. KAPLAN

Maintenant... Daniel ! Quelle est la formule moléculaire de l'ammoniac ?

Daniel se fige.

M. KAPLAN (SUITE)

Tes yeux... mon Dieu, sont-ils toujours aussi exorbités, ou es-tu seulement perpétuellement confus?

Le visage de Daniel devient rouge. Elena lui jette un coup d'oeil.

M. KAPLAN (SUITE)

Anica.

ANICA

NH_3 , M. Kaplan.

M. KAPLAN

Parfait, comme toujours. Tu vois, Daniel ? Ce n'est pas si difficile. Essayons encore une fois. Quelle est la masse molaire de l'eau?

Les mains de Daniel tremblent. Il bafouille, mais rien de cohérent ne sort.

M. KAPLAN

Non? Ça ne vous dit rien ? Ne vous inquiétez pas. Tu n'auras pas besoin de chimie quand tu feras la plonge au McDonald's.

Elena se lève d'un bond.

ELENA

M. Kaplan, ne lui parlez pas comme ça!

La classe devient silencieuse. Tous les regards se tournent vers Elena, visiblement tremblante, mais déterminée.

M.KAPLAN

Dire la vérité peut être désagréable, Mlle Lopez, mais il vaut mieux connaître sa valeur très tôt. Ainsi, vous ne serez pas déçue plus tard lorsque votre vie ne vaudra rien. Mais ce n'est pas grave. Le monde a aussi besoin de concierges et de femmes de ménage.

(jette un chiffon à Daniel)

Autant commencer à s'entraîner maintenant. Essuyez le tableau!

QUELQUES SEMAINES PLUS TARD

INT. AUDITORIUM DE L'ÉCOLE - JOUR

Un petit groupe d'ÉTUDIANTS se réunit, mettant la dernière main aux préparatifs d'une pièce de théâtre. Le professeur de chimie, ainsi que d'autres professeurs et le directeur, s'assoient dans le public, curieux.

SUR LA SCÈNE: Un ÉTUDIANT déguisé en M. Kaplan fait les cent pas.

ÉTUDIANT

Ah, ma zone sinistrée préférée ! La pire classe de l'école.

Le public s'esclaffe, reconnaissant les mots. M. Kaplan remue sur sa chaise, mal à l'aise.

ÉTUDIANT

Tim ! Tu as trouvé ces vêtements dans une benne à ordures?

TIM (lui-même)

Ce que je porte ne me définit pas. Et ça ne me rend certainement pas inférieur à quelqu'un d'autre. Je suis le plus jeune de trois frères élevés par une mère célibataire. Tous mes vêtements sont des vêtements d'occasion. Cela m'a rendu honteux, mais j'avais tort. Je n'aurais pas dû... On m'a déjà taquiné à propos de mes vêtements, mais c'est différent venant de vous. Vous êtes adulte. Vous devriez le savoir.

Le public devient silencieux. M. Kaplan fronce les sourcils..

ÉTUDIANT

Bianca! Tu n'as jamais pensé à sourire? Ton visage est si ordinaire.

BIANCA (en son nom)

Je suis tellement plus que mon apparence. Ne devrait-on pas m'apprécier pour ce que je suis ?

La tension monte. M. Kaplan observe avec une expression indéchiffrable sur le visage.

ÉTUDIANT

Daniel! Tes yeux te font ressembler à un poisson rouge!

DANIEL (en son nom propre)

Ou peut-être qu'ils me font simplement ressembler à moi. Pourquoi le fait d'avoir l'air différent signifierait-il que je suis stupide ?

Une pause. Le faux M. Kaplan regarde la classe, mais au lieu du silence, chaque élève prend la parole, faisant écho aux vraies réponses.

ELENA (en son nom propre)

Vous nous faites passer pour des moins que rien, mais ce n'est pas le cas. Nous méritons votre respect.

ÉTUDIANT #1

Vous agissez comme si les mots n'avaient pas d'importance, mais ils en ont. Ils nous restent en tête longtemps après la fin des cours.

ÉTUDIANT #2

Nous venons à l'école pour apprendre, pas pour nous faire démolir par quelqu'un qui est censé nous guider.

ÉTUDIANT #3

Un professeur doit inspirer ses élèves, pas les humilier. Tu crois que se moquer de nous nous rend meilleurs ? Cela ne fait que nous effrayer.

ÉTUDIANT #4

Peut-être que si vous nous enseigniez avec gentillesse plutôt qu'avec cruauté, vous ne nous appelleriez pas la pire classe. Peut-être que nous aurions envie d'apprendre. Maintenant que vous savez ce que nous ressentons, est-ce que ça changera quelque chose ?

Le vrai M. Kaplan s'agite sur son siège, le visage tendu. Le reste du public reste silencieux, prenant la mesure de ce qui vient de se passer.

FONDU ENCHAÎNÉ.

SCRIPT 2

INT. COURS DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE - JOUR

LAVINIA (16 ans, d'origine rom, gentille, réservée) traverse le couloir en serrant ses livres. Des chuchotements et des rires la suivent. IRINA (17 ans, hautaine) et MAX (16 ans, suffisant) s'appuient sur une rangée de casiers en souriant.

IRINA

Regarde, c'est Lavinia. Tu as apporté ta boule de cristal aujourd'hui?

MAX

Ou peut-être qu'elle nous jette un sort.

Lavinia baisse le regard et serre plus fort ses livres. Un professeur passe mais ne fait rien, jetant à peine un coup d'oeil à l'interaction. Lavinia avale sa salive difficilement et entre dans la salle de classe.

INT. CLASSE - PLUS TARD

Lavinia s'assoit à sa place, silencieuse. Le professeur fait l'appel, puis ouvre un livre.

PROFESSEUR

Aujourd'hui, nous allons parler de Tess d'Uberville. Autrefois, il n'était pas rare que les jeunes filles se marient et aient des enfants à l'adolescence. Dans certaines cultures, c'est encore le cas aujourd'hui. Je suis sûre que Lavinia pourrait nous en dire plus à ce sujet.

Des ricanements parcourent la classe. Lavinia se fige. Elle saisit son crayon. Serre les poings.

EXT. COUR DE L'ÉCOLE - JOUR

Lavinia est assise seule sur un banc, regardant les autres enfants rire et jouer. Son visage est empreint de tristesse et d'envie.

SANDRA (16 ans, pensif, hésitant) s'approche et s'assoit à côté d'elle.

SANDRA

Hé, ça va ?

Lavinia lève les yeux, surprise. Elles se sont déjà parlé, mais jamais comme ça.

LAVINIA

Je vais bien.

Sandra regarde le groupe d'enfants qui jouent, puis Lavinia.

SANDRA

C'était vraiment pas cool, tout à l'heure, en classe. J'ai pensé à dire quelque chose, mais...

Lavinia la regarde, incertaine.

SANDRA

Je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça. Moi, je ne pourrais pas. Je m'enfermerais dans ma chambre et je ne sortirais plus jamais.

LAVINIA (touchée)

Vraiment ?

SANDRA

Tu es tellement forte. Et talentueuse. Je ne sais pas pourquoi ils ne le voient pas.

Lavinia sourit, touchée.

LAVINIA

Merci.

INT. CHAMBRE DE LAVINIA - NUIT

Lavinia est assise à son bureau, en train d'écrire une rédaction intitulée "**Je m'appelle Lavinia**".

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR

Lavinia se tient devant ses camarades de classe, une dissertation à la main. Les mêmes élèves qui se moquaient d'elle sont maintenant assis en silence.

LAVINIA

"Personne ne m'a demandé si je voulais naître, quelle était la couleur de ma peau, de mes yeux ou de mes cheveux. Je n'ai pas pu choisir ma famille ou mon pays, mais ma personnalité m'appartient. J'aime la musique. Je sais jouer du piano. J'aime dessiner et faire des mathématiques. Mon livre et mon émission préférés sont Anne with an E.

Je n'ai pas choisi la peau dans laquelle je suis née, mais je peux choisir la personne que je veux être. Je rêve de devenir architecte ou designer. Mais quoi que je devienne, j'essaierai toujours de traiter les autres avec gentillesse et respect et de les voir tels qu'ils sont vraiment.

Je vous remercie."

Elle s'incline légèrement et se dirige vers sa place.

Sandra applaudit depuis sa place. D'autres élèves se joignent à elle. Irina et Max se déplacent mal à l'aise. Le professeur sourit, d'un air approbateur.

FONDU AU NOIR.

SCRIPT 3

FONDU ENCHAÎNÉ :

EXT. COUR DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE - MATIN

LIAM, 16 ans, est assis dans son fauteuil roulant et regarde les élèves passer. Certains le regardent avec pitié, d'autres avec indifférence. **CHLOE** et **JAKE**, deux de ses plus grands bourreaux, s'approchent en souriant.

JAKE: Hé, prêt pour une nouvelle journée traversée au ralenti?

CHLOE: Quelqu'un devrait peut-être t'accrocher un écriteau dans le dos: "Attention: véhicule lent."

Ils rient.

Liam baisse les yeux mais ne dit rien et se dirige vers la salle de classe.

La cloche sonne.

INT. CLASSE DE BIOLOGIE - PLUS TARD

Le professeur, **M. HENDERSON**, un homme sympathique d'âge moyen, fait un pas en avant.

M. HENDERSON: Très bien, la classe. Voyons vos présentations. Qui veut commencer?

Silence.

M. HENDERSON: Liam?

Liam prend une grande inspiration et roule vers l'avant. Il clique sur son ordinateur portable et le titre de son court documentaire apparaît sur le projecteur: **LES FOURMIS**.

LIAM: Mon projet est un documentaire sur les fourmis. Les fourmis sont des créatures fascinantes avec des structures sociales très développées, et l'attention qu'elles portent les unes aux autres est un aspect crucial de leur survie. Elles s'entraident, même celles qui sont blessées ou malades. Elles travaillent ensemble pour survivre. Les fourmis travaillent ensemble pour défendre leur colonie contre les prédateurs et les intrus. Certaines espèces participent même à des missions de sauvetage pour ramener à la fourmilière leurs congénères blessées.

La vidéo montre un groupe de fourmis transportant une fourmi infirme. Certains élèves ricanent. Chloé et Jake échangent des regards amusés.

JAKE (chuchotant à Chloé): Peut-être que Liam devrait être une fourmi. Comme ça on le transporterait.

Chloé et Jake rient. Le professeur les regarde et ils s'arrêtent.

La vidéo se termine. Le professeur tape sur l'épaule de Liam.

M. HENDERSON: Très bien, Liam. Qui est le suivant? Dina!

Liam roule jusqu'à son siège. En passant devant Chloé et Jake...

CHLOE(chuchotant): Un fauteuil roulant et une fourmi ? La combinaison parfaite!

Liam avale sa salive difficilement.

INT. HALLWAY DE L'ÉCOLE - PLUS TARD

Liam se dirige vers son casier, les épaules affaissées. Une voix appelle.

ALEX (O.S.) Hé, Liam!

Liam se retourne pour voir ALEX, l'un de ses camarades de classe, un élève sûr de lui avec une caméra autour du cou.

ALEX (SUITE): J'ai aimé ton film. C'était vraiment cool. Je travaille aussi sur un court documentaire sur les Sun Blasters. Tu as déjà entendu parler d'eux ?

LIAM: Oui...! Ils sont géniaux.

ALEX: Je dois le mettre en ligne avant leur concert de la semaine prochaine et. Entre les cours, les devoirs, le tournage et le montage, je suis assez débordé. Est-ce que tu veux bien m'aider?

LIAM: Umm ? Vraiment?

ALEX: Vraiment.

LIAM: OK. Oui!

ALEX: Je t'ai envoyé l'adresse par texto. Ce soir à 19 heures, ne sois pas en retard.

Liam hésite, puis acquiesce lentement, ne croyant toujours pas à ce qui s'est passé.

MONTAGE SUR PLUSIEURS JOURS:

- Liam filme le groupe en train de s'entraîner, rit avec les membres du groupe.
- Il monte des séquences tard dans la nuit, les yeux rivés sur l'écran.

INT. SALLE DE L'ÉCOLE - UNE SEMAINE PLUS TARD

Alex et Liam regardent le montage final du film sur un ordinateur portable.

ALEX: Liam, c'est incroyable. Tu as beaucoup de talent. Tu devrais absolument faire partie de mon équipe de tournage.

Liam rayonne. Juste à ce moment-là, Chloé et Jake passent.

CHLOE: Oh, est-ce que Liam s'est trouvé un petit ami pour faire semblant d'être réalisateur?

Jake s'esclaffe. Alex hausse les épaules.

ALEX: Vraiment ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?

Dan, un autre élève, passe.

DAN: Vous avez vu les nouvelles histoires postées par les Sun Blasters? Liam, tu es le meilleur.

Il fait un high five à Liam.

Chloé et Jake se regardent, confus. Ils consultent leurs téléphones.

ALEX: Allons-y, Liam.

Liam et Alex s'éloignent..

FONDU ENCHAÎNÉ.

SCRIPT 4

FONDU ENCHAÎNÉ :

INT. LYCEE - MATIN

LIAM, un élève de 16 ans en fauteuil roulant, avance dans le couloir, ses mains serrant fermement les roues. Il garde la tête baissée, essayant d'éviter le contact visuel. **CHLOE** et **JAKE**, deux brutes notoires, s'appuient sur une rangée de casiers et échangent un regard malicieux à l'approche de Liam.

CHLOE: Oh, regarde, c'est Speed Racer. Qu'est-ce qui te presse, Liam ? Tu as une grande première aujourd'hui ?

JAKE: Oui, j'espère que ce n'est pas aussi ennuyeux que le dernier. J'ai failli m'endormir en le regardant.

Liam ne répond pas, il continue d'avancer. Quelques élèves en passant gloussent aux remarques de Chloé et de Jake. Liam accélère tout en rongant son frein.

INT. CLASSE DE BIOLOGIE - PLUS TARD

La classe est rassemblée, attendant le début des présentations.

M. HENDERSON: Très bien, toute la classe. Voyons vos exposés. Qui veut commencer ?

Le professeur regarde Liam.

M. HENDERSON: Liam?

Liam prend une grande inspiration et roule vers l'avant. Il clique sur son ordinateur portable et le titre du court-métrage apparaît sur le projecteur : ANTS.

LIAM: Mon projet porte sur le fonctionnement des colonies de fourmis. Comment les fourmis travaillent ensemble pour soutenir les leurs, même en aidant les membres malades et blessés.

L'écran s'illumine avec le court métrage de Liam. La vidéo montre des fourmis transportant de la nourriture, se protégeant les unes les autres et aidant les fourmis les plus faibles. C'est bien filmé, bien monté et très significatif.

Liam termine sa présentation.

M. HENDERSON: C'était une présentation fantastique, Liam. Le niveau de détail et la narration sont impressionnants.

Liam hoche la tête en signe de gratitude, mais ne sourit guère.

Il retourne s'asseoir. En passant devant la première rangée de sièges, il entend des ricanements.

CHLOE: Oh, c'est tellement touchant. Tu espères qu'on va tous te porter comme ces fourmis, Liam?

JAKE rit.

INT. HALL SCHOOL - AFTER CLASS

ALEX, un senior et le chef du journal en ligne du lycée, se tient près d'un tableau d'affichage, discutant avec DIAN, une autre étudiante. Liam s'approche avec hésitation.

LIAM: Bonjour, Alex. Umm, je me demandais... est-ce que mon film a été publié sur le site Internet?

Alex hésite, échange un regard rapide avec Dian.

ALEX: Nous avons décidé d'opter pour une présentation différente. Quelque chose de plus personnel, de plus... humain.

Liam détourne le regard, sa déception est évidente. CHLOE passe à côté de lui, le sourire aux lèvres.

CHLOE: Oh, Liam. Tu pensais vraiment que tu allais être le prochain Spielberg, hein?

Alex lui lance un regard noir mais ne dit rien. Liam soupire. Hochement de tête.

LIAM: Merci d'y avoir pensé.

Alex: Bien sûr. Peut-être la prochaine fois.

Liam acquiesce tristement et s'éloigne en roulant.

INT. MAISON DE LIAM - NUIT

Liam dîne avec ses parents. Il remue distraitement son plat.

Maman (encourageante): Tu aimes faire des films, Liam. N'abandonne pas.

LIAM: J'ai essayé. Je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre.

Maman: Je sais que ça fait mal, mon chéri, mais tu ne fais que commencer. Montre-leur ce que tu peux faire.

Papa: Le succès n'est pas lié au nombre de fois où l'on se fait renverser. Ce qui compte, c'est de se relever.

Liam soupire.

INT. CHAMBRE DE LIAM - NUIT

Plus tard, dans son lit, Liam parcourt Instagram distraitement, quand un message attire son attention. Il provient du Musée d'histoire naturelle.

MESSAGE: Bonjour Liam, nous sommes tombés sur tes vidéos d'insectes et nous les avons adorées! Cela vous intéresserait-il qu'elles soient présentées lors de notre prochain événement?

Liam regarde le message avec incrédulité.

INT. COULOIR DE L'ÉCOLE - UNE SEMAINE PLUS TARD

Liam roule dans le couloir. CHLOE et JAKE sont adossés aux casiers, comme toujours.

CHLOE: Hé, Spielberg. Comment se passe la réalisation du film ?

LIAM: Bien, très bien. Merci d'avoir posé la question.

Chloé et Jake sont surpris par la réponse de Liam. Cette fois, il y a quelque chose de différent dans son attitude.

INT. SALLE DE CLASSE - Quelques instants plus tard

Le professeur se tient devant la classe..

PROFESSEUR: Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour féliciter Liam. Ses vidéos sur les insectes ont été présentées au Musée d'histoire naturelle cette semaine, et elles ont rencontré un grand succès! Bravo, Liam ! Nous sommes fiers de toi.

La classe murmure de surprise. Tout le monde consulte son téléphone.

Liam jette un coup d'oeil à Chloé et Jake. Pour la première fois, ils n'ont pas de réplique hargneuse.

Voyant cela, Liam a un léger sourire de satisfaction sur le visage.

FADE OUT.

SCRIPT 5

FONDU ENCHAÎNÉ :

INT. HIGH SCHOOL - SCHOOL HALLWAY - MORNING

ALEXIA se tient devant un tableau d'affichage, épinglant soigneusement une affiche de campagne. On peut y lire ce qui suit : "Votez Alexia pour la présidence du conseil des élèves ! Leadership. Intégrité. Changement". Elle recule pour admirer son travail.

Sam, l'une des amies et camarades de classe d'Alexia, hoche la tête d'un air approbateur.

SAM: C'est bien ! Tu as réussi, Alexia.

ALEXIA (nerveuse, mais excitée) : Je ne suis pas encore sûre, mais... Pourquoi pas? Nous pouvons faire la différence.

Elles s'éloignent. Quelques instants plus tard, MIRA et ses AMIS s'approchent.

MIRA (moqueuse): Leadership. Intégrité. Changement. Plutôt Loser. Invisible. Ridicule. Ses amies rient en s'éloignant.

SCENE 2 - COURS DE L'ÉCOLE - LE PROCHAIN JOUR

Alexia reste bouche bée devant ses affiches - elles sont toutes abîmées. Sur certaines, des moustaches ont été dessinées sur son visage, sur d'autres, des insultes comme « Stupide » et « Moche » ont été griffonnées sur. Elle respire profondément.

Son téléphone sonne. Elle le consulte et découvre un autre commentaire haineux sur son site social media : « Personne ne veut d'une ratée comme toi et moche en plus comme présidente ». D'autres notifications affluent.

SAM (inquiet): Alexia... ça commence à faire mal. Tu devrais peut-être en parler au directeur de l'école.

ALEXIA : Je vais lui parler.

SCENE 3 - CAFETERIA DE L'ÉCOLE - APRES-MIDI

The cafeteria is buzzing with students. Laughter, trays clattering, conversations overlapping. ALEXIA, holding her lunch tray, scans the room until she spots MIRA sitting at a table with her FRIENDS.

ALEXIA takes a breath and marches toward them. Students around the cafeteria begin to take notice, sensing tension in the air.

ALEXIA (ferme, contrôlée): Mira.

Mira lève les yeux avec un sourire en coin.

MIRA (surprise moqueuse): Alexia ! Que me vaut cet honneur?

ALEXIA: Je sais que c'est toi. Les affiches. Les messages.

Mira hausse les sourcils, jette un coup d'oeil à ses amis, puis laisse échapper un rire exagéré.

MIRA: Ouah! Des accusations? Sans preuve? C'est de la diffamation. Je devrais peut-être porter plainte.

Ses amies ricanent. ALEXIA pose son plateau sur la table et s'approche.

ALEXIA (chuchotant): Pourquoi fais-tu cela?

Mira se penche elle aussi, sourire feint aux lèvres. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre.

MIRA (gentiment, moqueuse): Parce que c'est amusant. Et parce que je peux le faire.

Alexia se raidit. Mira boit une gorgée de son soda, l'air imperturbable.

MIRA : Regarde les choses en face, Alexia. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne l'as jamais été. Ici, c'est la cour des grands. Tu ne peux pas rivaliser, tu n'as pas ce qu'il faut.

Elle se penche en arrière, croise les bras.

MIRA (plus fort) : Ne me blâme pas si personne ne t'aime. C'est comme ça, c'est le destin.

Toute la tablée rit tandis qu'Alexia serre les poings. Elle attrape son plateau et s'en va, la tête haute, mais à l'intérieur, elle est en miettes.

SCENE 4 - CHAMBRE D'ALEXIA - NUIT

Alexia est assise sur son lit, genoux ramenés contre la poitrine, fixant l'écran de son ordinateur portable. Son téléphone vibre à nouveau. Une autre notification. Un autre message.

Elle hésite, puis ouvre Instagram. Son estomac fait des noeuds. Un nouveau post, des photos d'elle, retouchées et truquées qui la font ressembler à une voleuse. Comme si elle avait triché à un examen. Une photo la montre même en reprise de justice.

COMMENTAIRE 1: “Je ne savais pas que notre futur président était un criminel”

COMMENTAIRE 2: “Une telle ordure devrait être expulsée.”

COMMENTAIRE 3: “PTDR regardez son visage, pas étonnant qu'elle n'ait pas d'amis.”

Elle respire par à-coups. Ses doigts tremblent lorsqu'elle verrouille son téléphone.

Elle avale sa salive difficilement et décroche à nouveau, appelant sa mère.

MÈRE ((répondant, fatiguée, bruit de fond des bips et des bavardages de l'hôpital): Hé, ma chérie, je ne peux pas parler longtemps. Qu'est-ce qu'il y a?

ALEXIA (petite voix): Maman... Il se passe quelque chose à l'école.

MÈRE (distraite, soupirant): Alexia, je sais que c'est dur, mais j'ai une garde de douze heures sur. On peut parler plus tard ?

ALEXIA: Hum... bien sûr.

MÈRE (interrompant, épuisée): Je t'aime, chérie. On se parle demain, d'accord?

Clic. La ligne est coupée. Alexia saisit son téléphone et le regarde fixement. Une longue pause.

Puis elle le jette sur le lit, les larmes aux yeux.

Elle se tourne à nouveau vers son ordinateur portable. Lentement, elle tape : « Comment signaler une cyberintimidation? »

Elle clique sur un site web, fait défiler... ses yeux scrutent. Ses doigts hésitent au clavier. Finalement, elle prend une grande inspiration et commence à taper.

SCENE 5 - BUREAU DU PRINCIPAL - JOUR

ALEXIA est assise en face du DIRECTEUR WARD, qui feuillette des documents. MIRA est assise en face d'elle, les bras croisés, feignant l'innocence.

PRINCIPAL WARD (sopire, se frotte les tempes) : Alexia, vous avez lancé de graves accusations contre Mira. Vous dites que quelqu'un a diffusé de fausses photos et vous a envoyé des messages haineux?

ALEXIA (frustrée): Il n'y a pas que des messages. Ils ont détruit mes affiches de campagne,

MIRA (l'interrompant, feignant l'émotion): C'est horrible. Mais Monsieur le directeur Ward... J'ai aussi reçu des messages.

(Elle sort son téléphone, pianote dessus, puis le tend. Sur l'écran apparaissent des messages menaçants qui semblent provenir d'Alexia.

MESSAGE 1: "Je jure devant Dieu, Mira, que tu vas le regretter."

MESSAGE 2: "Tu ferais mieux de surveiller tes arrières."

MESSAGE 3: "Je vais te détruire."

(Alexia en reste bouche bée).

ALEXIA: Je...Quoi?! Ce n'est pas moi ! Ce sont des faux!

Mira renifle, simulant la tristesse.

MIRA: Je ne comprends pas pourquoi tu me détestes tant, Alexia. Je croyais qu'on était juste et qu'on menait des campagnes équitables. Mais là... c'est trop.

Le directeur Ward regarde Alexia, sans se laisser impressionner.

PRINCIPAL WARD (fermement) : Alexia, avez-vous des preuves de ce que vous avancez?

Alexia se fige. Elle sait que Mira ment, mais elle n'a rien pour le prouver. Mira sourit, légèrement.

ALEXIA (petite voix): Je... Je ne sais pas.

PRINCIPAL WARD (soupirant, secouant la tête): Sans preuves, je ne peux rien faire. Concentrez-vous donc sur votre campagne respective et restez à l'écart l'une de l'autre! Alexia, si ces messages viennent vraiment de vous, vous risquez l'exclusion! J'examinerai la situation.

Les poings d'Alexia se serrent. Elle veut crier, se défendre. Mais elle voit l'expression victorieuse de Mira et son estomac se serre.

Le directeur Ward se lève, signalant que la réunion est terminée. Mira prend son sac et fait un clin d'oeil à Alexia avant de sortir.

SCENE 6 - CHAMBRE D'ALEXIA - NUIT

Alexia est assise à son bureau, les mains serrées en poings. L'écran de son ordinateur portable brille dans la pénombre de la pièce. Elle ouvre son e-mail et regarde fixement la réponse de l'organisation anti-bullying.

EMAIL RESPONSE:

"Nous pouvons vous aider. Commencez par rassembler des preuves - captures d'écran, horodatage, déclarations des témoins. Sauvegardez tout. Constituez votre dossier."

Alexia prend sa respiration. Elle ouvre son téléphone, commence à faire défiler les messages, et fait des captures d'écran de chaque message, de chaque commentaire. Elle creuse plus profondément, vérifiant les noms d'utilisateurs, les horodatages, les métadonnées. Tous les indices qu'elle peut trouver.

Ses yeux brûlent à force de fixer l'écran, mais elle ne s'arrête pas. Elle crée un dossier privé, enregistre des fichiers. Il est déjà minuit passé.

Elle expire en regardant la montagne de preuves qu'elle a compilées, puis les envoie à tous par courrier électronique. Un sourire lent et déterminé se dessine sur son visage.

ALEXIA (se murmurant à elle-même): Voyons si tu peux nier maintenant, Mira.

SCENE 7 - BUREAU DU PRINCIPAL - DEUX SEMAINES PLUS TARD

L'air du bureau est lourd de tension. ALEXIA est assise sur une chaise, le dos bien droit, les bras posés sur le siège. En face d'elle, MIRA se prélassait sur sa chaise, les jambes croisées, l'air ennuyé. Le proviseur WARD feuilletait les documents du site, inconscient de la bataille silencieuse qui se déroulait entre les deux filles.

PRINCIPAL WARD (se racle la gorge): Je vous ai convoquées à nouveau parce que la situation s'est aggravée. D'autres plaintes ont été déposées - des rapports anonymes émanant d'élèves. Je veux résoudre ce problème une fois pour toutes.

MIRA (feignant l'inquiétude, secouant la tête) : Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le directeur Ward. C'est vraiment stressant. J'essaie juste de mener une campagne propre, mais Alexia continue à traîner mon nom dans la boue. C'est vraiment triste, honnêtement.

Elle jette un coup d'oeil à Alexia, un sourire narquois se dessine sur ses lèvres. Alexia ne réagit pas.

PRINCIPAL WARD (croisant les mains): Alexia, la dernière fois que nous nous sommes parlé, vous avez porté de graves accusations, mais vous n'avez pas fourni suffisamment de preuves. Si vous n'avez rien de nouveau, je crains que cette discussion ne soit terminée.

Une pause. On frappe à la porte. La tension monte d'un cran dans la pièce.

La porte s'ouvre. ALEXIA se lève, se retourne et s'écarte tandis qu'une FEMME bien habillée d'une trentaine d'années entre dans la pièce, un épais dossier à la main. Elle fait un signe de tête poli au directeur avant de poser le dossier sur le bureau avec un bruit sourd.

LA REPRÉSENTANTE DE L'ANTI-BULLYING (tendant la main au directeur, professionnelle et calme): Natalie Greene, de l'association Safe Schools Anti-Bullying. J'ai été contactée par Alexia, il y a deux semaines. J'espère que cela ne vous dérange pas que je me joigne à vous.

PRINCIPAL WARD:(confus, regardant l'une et l'autre tour à tour):
Je n'ai pas été informé de votre venue.

ALEXIA (posément, regardant Mira): J'ai des preuves.

Pour la première fois, Mira perd de son assurance.

MIRA (riant nerveusement): C'est ridicule. Alexia est juste en colère parce qu'elle a perdu les élections. Elle est prête à tout pour attirer l'attention.

Natalie ouvre le dossier et commence à étaler des papiers, des captures d'écran imprimées, et des transcriptions. Alexia regarde le sourire de Mira disparaître peu à peu.

NATALIE (calmement) : Ce qui est ridicule, c'est la quantité d'efforts déployés pour harceler Alexia en ligne. Nous avons compilé des dizaines de messages anonymes envoyés sur ses réseaux sociaux, ils proviennent tous de comptes liés au groupe d'amis de Mira.

Certains d'entre eux ont été créés avec des courriels de l'école - très peu soignés. Pour d'autres, tu as été plus créative, mais tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses.

Mira se raidit. Le directeur Ward fronce les sourcils et feuillette les documents.

PRINCIPAL WARD (secouant la tête, sévèrement): C'est sérieux, Mira.

MIRA (la voix s'élève, sur la défensive): Vous y croyez ? Vous allez prendre le parti de Alexia? Encore une fois, où est la preuve que j'ai fait quoi que ce soit ? Je n'ai dit à personne de poster ces messages. Vous ne pouvez pas me mettre ça sur le dos.

ALEXIA (se penchant en avant, la voix tranchante): Tu as raison, Mira. Tu n'as jamais directement posté quoi que ce soit. Mais d'autres s'en sont chargés pour toi.

Elle prend une feuille dans le dossier et la montre. Il s'agit d'une capture d'écran d'un groupe de discussion privée.

ALEXIA (se moquant des paroles de Mira à la cafétéria il y a quelques semaines): "Parce que c'est amusant. Et parce que je peux."

Le visage de Mira pâlit.

Le principal Ward fixe l'écran, la mâchoire serrée. Natalie glisse vers l'avant une autre feuille - celle-ci montrant des horodatages reliant le compte étudiant de Mira à plusieurs messages anonymes.

NATALIE (calme, mais ferme): Encourager d'autres personnes à intimider quelqu'un est tout aussi grave que de le faire soi-même, Mira. Et ces comptes ? Ils ont été tracés jusqu'au système Wi-Fi de l'école. Vous pouvez nous expliquer ?

Les yeux de Mira vont et viennent, elle cherche comment se sortir de cette situation. Puis, les traits de son visage se durcissent. Elle laisse échapper un rire aigu et secoue la tête.

MIRA (froide, sourire en coin): C'est pathétique. Si j'étais derrière tout ça, pourquoi serais-je assez bête pour utiliser le Wi-Fi de l'école ?

ALEXIA (froide, posant une autre feuille): Parce que tu étais trop sûre de toi pour penser que tu te ferais prendre.

Mira se cramponne à sa chaise. Alexia constate que, pour la première fois, Mira n'a rien à dire.

(Le principal Ward soupire en se frottant les tempes.)

PRINCIPAL WARD (sérieux, regardant Mira): Mira, je suis extrêmement déçu. Il ne s'agit pas d'une campagne du conseil des élèves. Il s'agit de cyber harcèlement, et cela ne sera pas toléré.

MIRA (la voix tremblante, les poings serrés): Je n'ai pas...

PRINCIPAL WARD (l'interrompant d'un ton sévère): Ça suffit. J'appelle tes parents immédiatement. Tu en subiras les conséquences, de la part de l'école et peut-être même au-delà.

Le visage de Mira se décompose. Elle avale sa salive difficilement, mais ne proteste pas. Elle sait qu'elle est piégée.

Alexia laisse échapper un soupir de soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sent plus légère.

Natalie rassemble ses documents et adresse un petit hochement de tête approuvateur à Alexia. Alexia la regarde et acquiesce.

FADE TO BLACK.

SCRIPT 6

FOND D'ÉCRAN

INT. HIGH SCHOOL - SCHOOL HALLWAY - MORNING

ALEXIA se tient devant un tableau d'affichage, épinglant soigneusement une affiche de campagne. On peut y lire ce qui suit : "Votez Alexia pour la présidence du conseil des élèves ! Leadership. Intégrité. Changement". Elle recule pour admirer son travail.

Sam, l'un des amis et camarades de classe d'Alexia, hoche la tête d'un air approbateur.

SAM: C'est bien ! Tu as réussi, Alexia.

ALEXIA (nerveuse, mais excitée) : Je ne suis pas encore sûre, mais... Pourquoi pas ?
On peut faire la différence.

(Ils s'éloignent. Quelques instants plus tard, MIRA et ses AMIES s'approchent. MIRA sourit, sort un marqueur et dessine des cornes de diable sur le visage d'Alexia sur l'affiche.

MIRA (moqueuse): Leadership. Intégrité. Changement. Plutôt Loser. Invisible. Ridicule.

Ses amis s'éloignent en riant.

SCENE 2 - COULOIRS DE L'ÉCOLE - LE PROCHAIN JOUR

Alexia reste bouche bée devant ses affiches - Toutes sont abîmées. Sur certaines, des moustaches ont été dessinées sur son visage, des insultes telles que "débile" ou "moche" ont été griffonnées sur d'autres. Elle respire profondément.

Son téléphone sonne. Elle le consulte et découvre un autre commentaire haineux sur son réseau social : « Personne ne veut d'une loser moche comme toi comme président ». D'autres notifications affluent.

SAM (inquiet) : Alexia... ça commence à faire mal. Tu devrais peut-être en parler au directeur de l'école.

ALEXIA : Je vais lui parler.

SCENE 3 - CAFETERIA DE L'ÉCOLE - APRES-MIDI

La cafétéria bourdonne d'étudiants. Des rires, des plateaux qui s'entrechoquent, des conversations qui se chevauchent. ALEXIA, qui tient son plateau-repas, balaie la salle du regard jusqu'à ce qu'elle aperçoive MIRA, assise à une table avec ses AMIES.

ALEXIA prend une inspiration et se dirige vers elles. Les élèves autour de la cafétéria commencent à faire attention, sentant la tension dans l'air.

ALEXIA (ferme, contrôlée): Mira.

Mira lève les yeux avec un sourire en coin.

MIRA (surprise moqueuse): Alexia ! Que me vaut cet honneur?

ALEXIA: Je sais que c'est toi. Les affiches. Les messages.

Mira hausse un sourcil, jette un coup d'oeil à ses amis, puis laisse échapper un rire exagéré.

MIRA: Ouah! Des accusations ? Sans preuve ? C'est de la diffamation. Je devrais peut-être faire un procès.

Ses amis gloussent. ALEXIA pose son plateau sur la table et s'approche.

ALEXIA (chuchotant): Pourquoi fais-tu cela?

Mira se penche elle aussi, sourire feint aux lèvres. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre.

MIRA (gentiment, moqueuse) : Parce que c'est amusant. Et parce que je peux le faire.

Alexia se raidit. Mira boit une gorgée de son soda, l'air imperturbable.

MIRA :Regarde les choses en face, Alexia. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne l'as jamais été. Ici, c'est la cour des grands. Tu ne peux pas rivaliser, tu n'as pas ce qu'il faut.

Elle se penche en arrière, croise les bras.

MIRA (plus fort) : Ne me blâme pas si personne ne t'aime. C'est comme ça, c'est le destin.

Toute la tablée rit tandis qu'Alexia serre les poings. Elle attrape son plateau et s'en va, la tête haute, mais à l'intérieur, elle est en miettes.

SCENE 4 - CHAMBRE D'ALEXIA - NUIT

Alexia est assise sur son lit, genoux ramenés contre la poitrine, fixant l'écran de son ordinateur portable. Son téléphone vibre à nouveau. Une autre notification. Un autre message.

Elle hésite, puis ouvre Instagram. Son estomac fait des noeuds. Un nouveau post, des photos d'elle, retouchées et truquées qui la font ressembler à une voleuse. Comme si elle avait triché à un examen. Une photo la montre même en reprise de justice.

COMMENTAIRE 1: “Je ne savais pas que notre futur président était un criminel“

COMMENTAIRE 2: “Une telle ordure devrait être expulsée.”

COMMENTAIRE 3: “PTDR regardez son visage, pas étonnant qu'elle n'ait pas d'amis.”

Elle respire par à-coups. Ses doigts tremblent lorsqu'elle verrouille son téléphone. Elle avale sa salive difficilement et décroche à nouveau, appelant sa mère.

MÈRE (answering, tired, background noise of hospital beeping and chatter): Hey, sweetheart, I can't talk long. What's up?

ALEXIA (small voice): Mom... I—something's happening at school.

MÈRE (répondant, fatiguée, bruit de fond des bips et des bavardages de l'hôpital) : Hé, ma chérie, je ne peux pas parler longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ?

ALEXIA: Hum... bien sûr.

MÈRE (interrompant, épuisée): Je t'aime, chérie. On se parle demain, d'accord ?

Clic. La ligne est coupée. Alexia saisit son téléphone et le regarde fixement. Une longue pause. Puis elle le jette sur le lit, les larmes aux yeux.

Elle se tourne à nouveau vers son ordinateur portable. Lentement, elle tape : « Comment signaler une cyberintimidation ? » Elle clique sur un site web, fait défiler les pages... ses yeux scrutent. Ses doigts hésitent sur le clavier.

SCENE 5 - ÉCOLE - SALLE DE CLASSE

Alexia est assise à son bureau. Puis, DING, une nouvelle notification de courriel. Les battements de son cœur s'accroissent.

EMAIL RESPONSE:

"Merci de nous avoir contactés. Nous comprenons la gravité de la situation. Malheureusement, les cas de cyberintimidation à l'école peuvent être difficiles à poursuivre en l'absence de preuves concrètes. Toutefois, nous vous encourageons vivement à vous rendre à la police et à porter plainte. Ils pourront vous guider dans vos démarches juridiques et vous donner des avertissements si nécessaire. Restez forte, vous n'êtes pas seule".

L'estomac d'Alexia se serre. La police ? Elle avait espéré quelque chose de plus immédiat, quelque chose qui mettrait fin à tout cela. Mais ça... ça ressemble à une impasse.

Pourtant, elle n'a pas d'autre choix.

Elle ferme son ordinateur portable, le corps tendu par l'épuisement.

SCENE 6 - POSTE DE POLICE - JOUR

Le poste de police est petit et rempli de gens qui attendent - civils frustrés, agents qui fouillent dans des piles de papperasse. Les téléphones sonnent, les claviers cliquettent. L'air sent le café et la sueur:

Alexia se tient à l'accueil, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Le jeune agent derrière le bureau la regarde à peine, tapant quelque chose sur son ordinateur.

OFFICER (distract, sans lever les yeux): Quel est le problème?

ALEXIA (hésitante, puis ferme): Je dois faire un rapport sur la cyberintimidation. Quelqu'un dans mon école a diffusé de fausses photos de moi et m'a envoyé des menaces en ligne.

L'agent soupire, lève enfin les yeux, l'expression vide

OFFICER: Savez-vous qui est derrière tout ça?

ALEXIA (hochement de tête rapide): C'est une fille de mon école, Mira. Mais elle utilise de faux comptes et je n'ai pas de preuve directe que c'est elle.

Les sourcils du policier se froncent légèrement. Il jette un coup d'oeil à sa papperasse déjà surchargée, puis à Alexia.

OFFICER (voix plate): Donc, vous pensez que c'est elle, mais vous n'avez pas de preuve concrète?

ALEXIA (frustrée, désespérée): J'ai des captures d'écran des messages, des posts, des menaces. Vous ne pouvez pas tracer les comptes? J'ai juste besoin que ça s'arrête.

L'officier soupire en se frottant les tempes.

OFFICER (compatissant, mais dédaigneux): Écoutez, je suis vraiment désolé que vous traversiez cette épreuve. Mais les cas de cyberintimidation sont compliqués. Nous devons passer par un long processus pour retrouver les adresses IP, et même alors, à moins qu'il n'y ait des menaces directes de violence, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire.

ALEXIA (incrédule): Alors c'est tout? Elle s'en sort?

OFFICER (haussant légèrement les épaules): Si cela dégénère en quelque chose de plus grave, nous pourrions peut-être agir. Mais pour l'instant... juridiquement, il n'y a pas de dossier solide. La meilleure chose à faire est de bloquer les comptes, de signaler les messages et d'essayer de rester neutre.

Alexia le regarde fixement. Le poids de ses mots s'écrase sur elle.

Personne ne viendra l'aider. Pas l'école. Pas la Loi. Personne.

Ses mains tremblent et elle serre la mâchoire, avalant la boule brûlante dans sa gorge.

ALEXIA (rire doux et amer): Donc, la Loi n'est pas de mon côté.

OFFICER (haussant les épaules): Pas vraiment, petite. Je suis désolée.

Elle tourne le talon et sort, les poings serrés. Le bruit des sonneries de téléphone et des bavardages s'estompe derrière elle alors qu'elle entre dans la lumière du jour, la dure vérité s'imposant à elle.

Pour la première fois, elle comprend vraiment - Mira avait raison. Elle pouvait le faire. Et personne ne l'arrêtera.

SCENE 8 - AUDITORIUM DE L'ÉCOLE - UN MOIS PLUS TARD

L'auditorium est bondé. Des ballons et des banderoles couvrent la scène. Une foule d'étudiants applaudit Mira, debout sur le podium, qui rayonne de triomphe.

MIRA (souriante, dans le micro): Merci à tous pour vos votes ! Je vous promets que cette année sera la meilleure!

La foule applaudit à tout rompre. Alexia est assise au fond de la salle, elle a sur le visage une expression indéchiffrable alors qu'elle regarde Mira savourer sa victoire. La fille qui a détruit sa réputation. La fille qui s'en est sortie.

Elle expire lentement, puis se lève et sort de l'auditorium, les applaudissements résonnant derrière elle.

SCENE 9 - BUREAU D'UN CONSEILLER MUNICIPAL- DEUX MOIS PLUS TARD

Un bureau modeste, bordé d'étagères et de vieilles affiches de campagne. Un homme d'une soixantaine d'années, lunettes sur le nez, est assis derrière un bureau en désordre et feuillette un dossier. En face de lui, Alexia est assise, les mains croisées sur ses genoux.

Le représentant lève la tête, ajuste ses lunettes et la regarde d'un air perplexe.

CONSEILLER MUNICIPAL (curieux, amusé): Une pétition ? Pour une loi sur la cyberintimidation?

ALEXIA (acquiesce, calme mais ferme): 5 000 signatures. De la part d'élèves, de professeurs, de parents. Des gens qui comprennent à quel point c'est grave.

CONSEILLER MUNICIPAL (penché en arrière, pensif): Vous savez... écrire des lois n'est pas facile. Il faut du temps. Des commissions. Des débats. De la volonté politique.

Un silence. Alexia fouille dans son sac et en sort un document soigneusement tapé. Elle le pose sur le bureau et le lui glisse.

ALEXIA (petit sourire, inébranlable) : Ce n'est pas grave. J'ai déjà un brouillon.

Le représentant cligne des yeux, surpris. Il baisse les yeux en direction du document et les relèvent vers Alexia. Un lent sourire se dessine au coin de ses lèvres.

CONSEILLER MUNICIPAL (souriant, impressionné): Eh bien. C'est un début.

ALEXIA (petit sourire, inébranlable): Je sais que ce ne sera pas facile. Les bonnes choses ne le sont jamais. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Peu importe le temps qu'il faudra.

SCRIPT 7

FONDU ENCHAÎNÉ

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR

Les élèves se préparent pour le cours de gymnastique. Les sacs à dos et les vêtements sont jetés sur les chaises et les bureaux. ANDREI (16 ans), un étudiant roumain, reste à son bureau, concentré sur son ordinateur portable. IGOR (16 ans), son camarade de classe, sourit en fermant son sac de sport.

IGOR (à un autre camarade de classe, en plaisantant à moitié): Hé, peut-être qu'on ne devrait pas laisser nos affaires seules avec Andrei. Tu sais, juste au cas où.

Un temps. Quelques élèves ricanent. Andrei lève les yeux, interloqué. Igor sourit, en donnant un coup de coude à un autre élève.

ANDREI

Quoi?

IGOR

Relaxe, mec, c'était juste une blague.

Andrei se force à sourire, mais son expression s'assombrit lorsque la classe sort. Il soupire et se remet au travail, mais ses doigts hésitent sur le clavier.

INT. MAISON D'ANDREI - SOIRÉE

Andrei est assis à la table du dîner, jouant avec sa nourriture. Sa MÈRE, une femme d'une quarantaine d'années, chaleureuse mais ferme, remarque son silence. Elle pose sa fourchette et l'étudie.

MÈRE

Tu es silencieux. Quelque chose ne va pas ?

ANDREI

Rien.

MÈRE

Andrei...

Andrei soupire et pose sa fourchette. Il hésite avant de parler.

ANDREI

C'est juste que... à l'école aujourd'hui, Igor a fait une blague. Sur le fait que je volais. Il a sous-entendu...

Les yeux de sa mère s'assombrissent.

MÈRE

Parce que tu es roumain?

ANDREI

Oui. Mais il ne l'a jamais dit.

MÈRE (se moque)

Ce n'est pas une blague. Tu veux que je parle au directeur?

ANDREI (secoue la tête)

Non. Je ne veux pas en faire toute une histoire. C'est juste que... Je ne comprends pas. Je pensais que nous étions amis.

La mère l'observe, l'inquiétude se lit sur son visage, mais elle n'insiste pas davantage.

MÈRE

Fais attention.

INT. SALLE DE CLASSE - MATIN

Les élèves entrent dans la classe les uns après les autres. EDY fouille dans son sac, la frustration grandit.

EDY

Quelqu'un a vu ma carte de crédit ? Elle était dans mon sac hier.

Igor hausse les sourcils et sourit.

IGOR

Je t'avais dit de ne pas laisser tes affaires sans surveillance. Pourquoi tu ne demandes pas à Andrei ? Quelques élèves ricanent. Andrei se raidit, son visage devient rouge.

ANDREI(en colère)

Je n'ai pas vu ta carte. Pourquoi m'accusez-vous?

IGOR

Mon vieux, détends-toi. C'est une blague.

ANDREI

Je ne trouve pas ça drôle.

IGOR

Ce n'est pas de ma faute si les Roumains ont la réputation de voler. Si vous avez un problème, réglez ça entre vous.

(La classe devient silencieuse. Certains élèves échangent des regards gênés. Andrei serre la mâchoire, les poings se resserrent. La cloche sonne, rompant la tension.

MONTAGE - LES JOURNÉES SCOLAIRES D'ANDREI

- SDes élèves pointent Andrei du doigt en chuchotant.
- Rires au passage d'Andrei.

INT. SALLE DE CLASSE - MATIN

Andrei ouvre son sac. Ses lunettes de soleil ont disparu. Il regarde autour de lui, désespéré.

ANDREI

Quelqu'un a vu mes lunettes de soleil ?

IGOR (souriant)

C'est drôle comme les rôles sont inversés. Il n'y a pas d'honneur entre les voleurs, hein?

Le visage d'Andrei se durcit. Il s'élançe vers Igor, bousculant son bureau. Les chaises s'écrasent contre le sol et les camarades de classe reculent. Le sourire d'Igor disparaît.

ELÈVE 1

Oaah! Calme-toi!

Un camarade de classe tire Andrei en arrière. Andrei regarde Igor qui respire avec difficulté. Igor s'esclaffe et détourne la tête.

INT. CHAMBRE D'ANDREI - NUIT

Andrei ignore les regards inquiets de sa mère pendant le dîner. Il s'enferme ensuite dans sa chambre, allume son ordinateur portable et commence à regarder ses comiques préférés -Chris Rock, Gabriel Iglesias, Trevor Noah, Hasan Minhaj. Sur le site, son expression passe du vide à l'amusement, puis à la réflexion. Une idée commence à germer. Ses yeux s'illuminent.

EXT. TERRAIN DE L'ÉCOLE - JOUR

L'école s'est associée à une organisation caritative pour un événement commun. Une petite scène est installée pour les représentations des élèves. Les élèves applaudissent leurs amis qui montent sur la scène. Puis, Andrei s'avance vers le micro.

ANDREI

Bonjour, je m'appelle Andrei et je suis... Roumain. Je sais, je sais... mais s'il vous plaît ne m'en voulez pas. Le public s'esclaffe.

ANDREI

Vous savez, quand vous êtes roumain, les gens s'attendent à ce que vous soyez soit un gymnaste, soit un vampire, soit apparemment un pickpocket professionnel.

Rires. Certains étudiants se poussent du coude en chuchotant.

ANDREI

Ce qui est drôle, c'est que je n'étais même pas au courant. Je n'étais même pas au courant jusqu'à ce que quelqu'un me le fasse remarquer.

Andrei fixe Igor, qui est déconcerté par la tournure inattendue des événements. Certaines personnes sur applaudissent, d'autres semblent gênés ou mal à l'aise.

ANDREI

Non, ne vous méprenez pas, je comprends. La xénophobie peut être drôle. Pas pour moi, ni pour les gens honnêtes, parce qu'entendre encore et encore que les Roumains sont des voleurs, cela finit par être lassant et je pense que cela manque cruellement de subtilité. Je veux dire, si vous voulez me stéréotyper, soyez au moins créatifs!

Voler? Allez, c'est ça. Faites de moi un espion! Un agent secret! Comme ça, quand je prendrai vos affaires, au moins ce sera pour la sécurité nationale. "Mission Impossible : Edition Roumaine".

Rires. Igor croise les bras, évitant le contact visuel.

ANDREI

Maintenant, inversons les rôles. Quel est le type de mathématique préféré des xénophobes ? La division.

Rires. Applaudissements. Igor s'enfonce un peu plus dans son siège. Andrei sourit.

SCRIPT 8

FONDU ENCHAÎNÉ:

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR

Les élèves se préparent pour le cours de gymnastique. Ils jettent leur sac à dos et leurs vêtements sur les chaises et les bureaux. ANDREI (16 ans), un élève roumain, reste à son bureau, concentré sur son ordinateur portable. IGOR (16 ans), son camarade de classe, sourit en fermant son sac de sport.

IGOR (à un autre camarade de classe, en plaisantant à moitié)

Hé, peut-être qu'on ne devrait pas laisser nos affaires seules avec Andrei. Tu sais, au cas où.

Un temps. Quelques élèves ricanent. Andrei lève les yeux, interloqué. Igor sourit en donnant un coup de coude à un autre élève.

ANDREI

Quoi?

IGOR

Relaxe, mec, c'était juste une blague.

Andrei se force à sourire, mais son expression s'assombrit lorsque la classe sort. Il soupire et se remet à travailler, mais ses doigts hésitent sur le clavier.

INT. MAISON D'ANDREI - SOIRÉE

Andrei est assis à la table du dîner, jouant avec sa nourriture. Sa MÈRE, une femme chaleureuse mais ferme d'une quarantaine d'années, remarque son silence. Elle pose sa fourchette et l'observe.

MÈRE

Tu es silencieux. Quelque chose ne va pas ?

ANDREI

Rien.

MÈRE

Andrei...

Andrei expire et pose sa fourchette. Il hésite avant de parler.

ANDREI

C'est juste que... à l'école aujourd'hui, Igor a fait une blague. Sur le fait que je volais. Il a sous-entendu...

Les yeux de sa mère s'assombrissent.

MÈRE

Parce que tu es roumain ?

ANDREI

Oui. Mais il ne l'a jamais dit.

MÈRE (incrédule)

Ce n'est pas une blague. Tu veux que je parle au principal ?

ANDREI(secoue la tête)

Non. Je ne veux pas en faire toute une histoire. C'est juste que... je ne comprends pas. Je croyais qu'on était amis.

La mère l'observe, l'inquiétude se lit sur son visage, mais elle n'insiste pas davantage.

MÈRE

Reste vigilant!

INT. SALLE DE CLASSE - MATIN

Les élèves entrent dans la classe les uns après les autres. EDY fouille dans son sac, la frustration grandit.

EDY

Quelqu'un a vu ma carte de crédit ? Elle était dans mon sac hier.

Igor hausse les sourcils et sourit.

IGOR

Je t'avais dit de ne pas laisser tes affaires sans surveillance. Pourquoi tu ne demandes pas à Andrei ?

Quelques élèves ricanent. Andrei se raidit, son visage devient rouge.

ANDREI (en colère)

Je n'ai pas vu ta carte. Pourquoi m'accuses-tu?

IGOR

Mon vieux, détends-toi. C'est une blague.

ANDREI

Je ne trouve pas ça drôle.

IGOR

Ce n'est pas ma faute si les Roumains sont connus pour voler. Si vous avez un problème, réglez ça entre vous.

(La classe devient silencieuse. Certains élèves échangent des regards gênés. Andrei serre les dents. Serre les poings. La cloche sonne, rompant la tension.

MONTAGE - LES JOURNÉES SCOLAIRES D'ANDREI

- Des élèves pointent Andrei du doigt en chuchotant.
- Rires au passage d'Andrei.

INT. SALLE DE CLASSE - MATIN

Andrei ouvre son sac. Ses lunettes de soleil ont disparu. Il regarde autour de lui, désespéré.

ANDREI

Quelqu'un a vu mes lunettes de soleil ?

IGOR (souriant)

C'est drôle comme les rôles sont inversés. Il n'y a pas d'honneur entre les voleurs, hein?

Le visage d'Andrei se durcit. Il s'élanche vers Igor, bousculant son bureau. Les chaises s'écrasent contre le sol et les camarades de classe reculent d'un bond. Le sourire d'Igor disparaît.

CLASSE

Ouah! Calme-toi

Un camarade de classe tire Andrei en arrière. Andrei regarde Igor en respirant difficilement. Igor s'esclaffe, mais ses yeux se détournent.

CHANGEMENT DE DÉCOR

INT. CHAMBRE D'ANDREI - NUIT

Andrei est assis à son bureau, connecté à son jeu multijoueur en ligne préféré. Il joue un moment, mais il est visiblement distrait. Il reçoit un appel de son ami DAN.

DAN (SUR L'ÉCRAN)

Hé mec, quoi de neuf ? Tu me tues littéralement. Où as-tu la tête ?

ANDREI (souponne)

Désolé Dan. J'ai encore eu une journée pourrie.

DAN

C'est Igor ?

ANDREI

Oui ! Tout cela ne fait qu'empirer. J'ai essayé de le confronter, mais c'est inutile. Et aller voir le directeur ne changera rien.

DAN (pensif)

Hum... J'y ai réfléchi. Mon oncle dirige une grande entreprise de logiciels. Peut-être que tu pourrais l'inviter dans ta classe ?

ANDREI

Et ça va faire quoi de plus ?

DAN

Il a un vrai talent pour parler aux gens.

ANDREI

Je ne suis pas sûr.

DAN

Fais-moi confiance. Dans le pire des cas, il ne se passe rien.

ANDREI

Je suppose. D'ACCORD.

DAN

Super. Je lui dirai.

INT. SALLE DE CLASSE - UNE SEMAINE PLUS TARD

Les élèves sont assis à leur bureau pendant que M. SAVA, l'oncle de Dan, fait son exposé. SAVA, l'oncle de Dan, fait son exposé.

M. SAVA

J'ai remarqué que certains investisseurs, qui semblaient très enthousiastes pendant mon exposé, ont légèrement changé d'attitude au moment où je leur ai dit que j'étais roumain. Comme s'ils se disaient soudain « Houston, nous avons un problème ! ». Au début, je n'ai pas compris. Mais ensuite... laissez-moi vous demander. À votre avis, quel était leur raisonnement ?

Quelques élèves échangent un regard. Quelqu'un au fond s'exclame

ÉLÈVE

Parce qu'ils n'aimaient pas les Roumains?

M. SAVA(souriant)

Certains n'avaient même jamais rencontré de Roumains. Alors comment savoir si l'on aime ou si l'on n'aime pas ?

La classe est silencieuse. Andrei jette un coup d'oeil à Igor, qui détourne le regard.

M. SAVA

Cela s'appelle des préjugés. Les préjugés et la xénophobie ne sont pas que de grands mots. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se voient refuser des opportunités. Et la raison pour laquelle un simple commentaire - une simple « blague » - peut faire beaucoup plus de dégâts que vous ne le pensez.

Il regarde directement Andrei. Les élèves sont mal à l'aise.

M. SAVA

J'ai entendu dire que certains d'entre vous avaient fait des « blagues » ces derniers temps. Parlons-en.

M. SAVA

Pensez-vous qu'une blague est toujours drôle lorsqu'elle donne à quelqu'un l'impression de ne pas être à sa place? Lorsqu'elle fait honte à quelqu'un pour quelque chose qu'il ne peut pas changer?

Igor se tortille sur sa chaise, mal à l'aise.. Certains élèves baissent les yeux.

M. SAVA

Les mots ont du poids. Les mots ont un pouvoir. Une blague peut sembler inoffensive, mais elle propage une idée. Cette idée se transforme en stéréotype. Ce stéréotype construit un mur. Et soudain, un ami devient un étranger. Un camarade de classe devient une cible. Et bientôt, on ne se contente plus de plaisanter. Vous décidez qui mérite le respect et qui ne le mérite pas.

M. SAVA

Réfléchissez à ce que vous dites. Pensez à ce que vous faites. Parce que les préjugés ne se limitent pas à une blague - il s'agit du message que vous envoyez, des dommages que vous causez, que vous le vouliez ou non.

Il regarde Igor.

M. SAVA

Si quelqu'un vous traitait de menteur, encore et encore, est-ce que vous ririez ? Si les gens chuchotaient dans votre dos, est-ce que vous le prendriez à la légère ?

(pause)

Vous êtes la prochaine génération. C'est à vous de choisir : allez-vous répandre les mêmes préjugés ou allez-vous briser le cycle ? Allez-vous perpétuer les erreurs du passé ou allez-vous choisir le respect ?

Il laisse ses mots en suspens. Les élèves échangent des regards incertains. Andrei inspire profondément.

FONDU ENCHAÎNÉ.

SCRIPT 9

FONDU ENCHAÎNÉ:

INT. CLASSE DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE - JOUR

La classe bourdonne de bavardages. MATEI (16 ans) est assis avec son meilleur ami, DAN (16 ans), en train de faire défiler son téléphone. De l'autre côté de la salle, ANTON (16 ans), un élève autiste, est assis seul, concentré sur son cahier, tapotant ses doigts en rythme sur le bureau.

DAN (souriant, donnant un coup de coude à Matei)

Regarde-le, mec. Toujours en train de taper comme un putain de robot. Je parie qu'il envoie des signaux à des extraterrestres ou quelque chose comme ça.

MATEI (glousse nerveusement)

Allez, Dan...

Dan sourit, se lève et s'approche d'Anton en imitant exagérément ses tapotements.

DAN (bruit de bip)

Tour de contrôle, nous avons un problème ! Anton l'Androïde fonctionne encore mal !

La classe éclate de rire. Anton se raidit, évite le contact visuel, se tortille sur son siège, mal à l'aise.

ANTON(marmonnant)

Je... Je dois finir mes notes. S'il te plaît, arrête.

DAN (moqueur)

"Arrête s'il te plaît!" Oh non, je crois que j'ai endommagé ses circuits ! Qu'est-ce que je fais ? J'appuie sur le bouton de réinitialisation?

Anton tient fermement son cahier, sa respiration s'accélère. Matei remue sur son siège mais reste silencieux. La cloche sonne, mettant fin à la scène.

UNE SEMAINE PLUS TARD

EXT. COUR DE L'ÉCOLE - PAUSE DÉJEUNER

Anton est assis sur un banc, mangeant seul. Dan passe avec un groupe d'élèves et sourit lorsqu'il aperçoit Anton.

DAN (chuchotant au groupe)

Regarde ça.

Dan s'approche d'Anton et lui prend soudain le sandwich des mains.

DAN (souriant)

Hé Anton, ça ne te dérange pas de partager, n'est-ce pas ? Ou est-ce que tu as un régime spécial, réservé aux artistes ?

Anton baisse les yeux et serre les poings. Matei, qui observe la scène à quelques mètres, s'avance enfin.

MATEI

Dan, allez. Laisse-le manger.

DAN(se tournant vers Matei)

Quoi? C'est juste une blague. Calme-toi.

MATEI(secouant la tête)

S'il te plaît. Allons-y.

Dan se moque mais jette le sandwich sur le banc. Anton le ramasse tranquillement, les mains tremblantes. Dan s'éloigne avec le groupe en riant. Matei le regarde un instant, puis court derrière son groupe

EXT. COURS DE L'ÉCOLE - PLUS TARD

Matei et Dan se tiennent près du distributeur automatique. Dan le frappe avec son pied.

MATEI

Pourquoi tu t'en prends autant à Anton ?

DAN (fronce les sourcils)

Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas comme si je le frappais ou quoi que ce soit d'autre.

MATEI

Ouais, mais tu l'humilies. Tous les jours.

DAN (se moque)

Parce qu'il est ennuyeux. Il est bizarre. La façon dont il parle, la façon dont il fixe les choses trop longtemps... c'est comme s'il n'était pas normal. Ça me dérange.

MATEI

Oui, mais il ne peut pas s'en empêcher.

DAN

Moi non plus. Alors, je crois qu'on est quittes. Allons-y.

Dan prend son sac à dos et se rend en classe.

INT. MAISON DE MATEI - SOIR

Matei dîne avec ses PARENTS. Il joue avec la nourriture, plongé dans ses pensées.

MÈRE

Matei, quelque chose ne va pas ? Tu as à peine touché à ton assiette.

MATEI (soupire)

C'est Dan. Il n'arrête pas d'intimider Anton. Je ne sais pas quoi faire.

PÈRE (d'un ton bourru)

Ne t'en mêle pas. Ce n'est pas ton problème.

MÈRE (jette un regard au père)

Ou peut-être que devrais-tu reconsidérer ton amitié avec Dan.

MATEI

Nous sommes amis depuis des années. Je me soucie de lui. Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Sa mère lui tend la main. Matei acquiesce, perdu dans ses pensées.

INT. CHAMBRE DE MATEI - NUIT

Matei est assis devant son ordinateur, tapant "autisme" dans une barre de recherche. Il lit attentivement, son visage oscillant entre la curiosité et l'inquiétude.

INT. SALLE DE L'ÉCOLE - LE PROCHAIN JOUR

Matei s'approche de Dan et lui tend des imprimés.

MATEI

Lis ça. C'est sur l'autisme. Peut-être que ça t'aidera à comprendre Anton.

Dan jette à peine un coup d'oeil sur les papiers et se moque.

DAN

Sérieusement? Je n'ai pas besoin de lire ces conneries.

A ce moment-là, Anton passe devant lui. Dan sourit et s'avance devant lui.

DAN

Alors, Anton, quels sont les codes secrets que tu déchiffres aujourd'hui?

Matei s'interpose entre eux et lance un regard à Dan.

MATEI

Ça suffit, Dan.

Dan se moque et se rapproche.

DAN

Quoi, tu es de son côté maintenant?

MATEI

Je suis du côté de ceux qui ne sont pas cruels sans raison.

DAN (se moque)

Tu as changé, mec.

MATEI

Tu devrais peut-être changer toi aussi.

Dan lance un regard noir, puis s'en va en claquant la porte. Anton reste là, ébranlé.

ANTON (doucement)

Merci.

Matei regarde Dan et soupire.

EXT. COUR DE L'ÉCOLE - QUELQUES JOURS PLUS TARD

Matei et Anton sont assis sur un banc. Dan passe à côté d'eux, leur jette un regard furieux, mais s'éloigne. Matei le regarde partir.

ANTON

Je suis désolé. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu as perdu ton ami.

MATEI

Ce n'est pas ta faute, Anton. Et honnêtement... je n'ai pas fait ça juste pour toi.

Anton fronce les sourcils, confus.

ANTON

Qu'est-ce que tu veux dire?

MATEI(souponne)

Au début, je me suis dit que ce n'était pas mon problème. Ce n'était pas moi qui subissais les brimades. Ce n'était pas moi qui me sentais petit tous les jours. Puis j'ai commencé à réfléchir. Si je voyais ce qui se passait, si je savais que c'était mal et que je ne faisais rien... est-ce que je ne faisais pas partie du problème ?

Anton baisse les yeux, analysant les paroles de Matei.

MATEI

Je n'arrêtais pas de me trouver des excuses, mais c'était juste pour justifier mon silence. Et plus j'observais, plus je me rendais compte d'une chose : mon silence était justifié.

ANTON

Tu n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Personne ne s'attendait à ce que tu le fasses.

MATEI

J'ai commencé à penser à ce que je ressentirais si j'étais dans ta situation, si quelqu'un se moquait de moi tous les jours, si les gens riaient comme si mes sentiments n'avaient pas d'importance. Et je me suis rendu compte que je ne voudrais pas d'un ami comme moi qui resterait là à ne rien faire.

ANTON

Mais maintenant, Dan te déteste.

MATEI

Oui. Ça craint. Mais je m'aime mieux.

Un temps de silence.

MATEI

Qui sait, peut-être qu'il changera d'avis.

ANTON

Ce que tu as fait, ça... signifie beaucoup. Tu as été très courageux.

Matei sourit et donne une légère tape sur l'épaule d'Anton.

MATEI

Tu es un bon gars, Anton. Et pour ce que ça vaut... je pense que tu es plus courageux que la plupart d'entre nous.

Anton détourne le regard, mais un léger sourire se dessine sur ses lèvres. La cloche de l'école le retentit.

FONDU ENCHAÎNÉ.

SCRIPT 10

FONDU ENCHAÎNÉ :

INT. CLASSE DE PHYSIQUE DU LYCEE - JOUR

La classe est remplie du bruit habituel des élèves qui bavardent pendant que le PROFESSEUR DE PHYSIQUE, un homme sévère d'une cinquantaine d'années, distribue des tests corrigés. Il parvient jusqu'à CLARA (16 ans), une jeune fille ronde et d'apparence moyenne, assise à côté de sa meilleure amie, SABINE (16 ans)

PROFESSEUR DE PHYSIQUE (sourit en tendant son test à Clara)

Eh bien, Clara, c'est une bonne chose que tu sois intelligente. Tu n'auras pas besoin de ton physique pour t'en sortir.

Quelques élèves gloussent. Le visage de Clara se décompose et elle baisse le regard, serrant fermement le papier du test.

SABINE (chuchotant)

Ignore-le. C'est un fossile. Il ne s'est probablement pas regardé dans un miroir depuis des décennies.

Clara force un petit sourire, mais ses mains tremblent légèrement.

EXT. COUR DE L'ÉCOLE - PAUSE DÉJEUNER

Clara et Sabine passent devant un groupe de filles attablées. Les filles chuchotent, gloussent et jettent des coups d'oeil à Clara.

FILLE 1 (riant)

Je veux dire, est-ce qu'elle se regarde au moins avant de venir à l'école?

FILLE 2

J'ai entendu dire que même la cafétéria ne servait plus de frites à cause d'elle.

(Sabine leur jette un coup d'oeil, mais Clara lui attrape le bras et l'emmène à une table éloignée).

Clara s'affaisse sur son siège, et plante sa fourchette dans son plat.

CLARA

C'est tellement injuste ! Regarde-les ! Ils peuvent manger une pizza entière et rien du tout, alors que moi je pourrais mourir de faim pendant une semaine et ressembler encore à... ça. Et je ne suis même pas grosse et jolie comme Rebel Wilson.

Elle fait un geste en direction d'une table. Un beau garçon, riant, est assis avec les filles qui se sont moquées de Clara plus tôt.

CLARA

Un gars comme ça ne me regarderait jamais deux fois..

SABINE(platement)

Qu'est-ce que tu lui veux ? C'est un crétin.

Clara soupire.

INT. CHAMBRE DE CLARA - SOIRÉE

La pièce est confortable, mais encombrée. Clara et Sabine sont assises sur le lit, les jambes croisées, livres ouverts. Sabine est absorbée par ses devoirs, mais Clara fixe le miroir en se pinçant les bras.

CLARA

Je me déteste. Je me demande si je me sentirai un jour différente. Si je pouvais échanger mon intelligence contre ma beauté, je le ferais sans hésiter. Si j'étais bête et jolie, je serais heureuse.

SABINE

Dommage que tu sois juste bête.

Clara s'ébroue malgré elle. Sabine la frappe avec un oreiller.

INT. COURS DE L'ÉCOLE - MATIN

Clara et Sabine se rendent en classe lorsqu'un groupe de camarades de classe se met en travers de leur chemin.

Élève 1 (souriant)

Clara, quand vas-tu arrêter de ravalier tes sentiments?

Élève 2

Pourquoi Dieu t'a fait si moche, ma fille ?

Le groupe rit. Le visage de Clara brûle et elle regarde le sol. Sabine s'avance.

SABINE

Dégagez ! Bande d'idiots !

Les camarades de classe rient et s'éloignent, toujours en ricanant.

SABINE (se tournant vers Clara)

Pourquoi n'as-tu rien dit?

CLARA

Qu'est-ce que j'aurais pu dire. Ils ont raison. Je suis laide.

SABINE

Comment peux-tu dire cela?

CLARA(sur la défensive)

Laisse tomber, d'accord

SABINE

D'accord.

La tension entre elles est forte. Sabine soupire et s'en va, laissant Clara seule.

INT. SALLE DE L'ÉCOLE - UNE SEMAINE PLUS TARD

Clara entre, très maquillée - trop de fond de teint, du rouge à lèvres vif, de l'eyeliner exagéré. Le couloir éclate de rire.

FILLE 1

Oh mon Dieu, qui l'a laissée piller la trousse de maquillage d'un clown ?

Clara se met à pleurer et s'enfuit en courant.

Sabine regarde de loin, les sourcils froncés, mais n'intervient pas.

INT. CHAMBRE DE CLARA - SOIRÉE

Sabine entre.

CLARA

Pourquoi es-tu ici?

Sabine s'assoit sur le lit de Clara et lui donne un dossier. À l'intérieur se trouvent des photos imprimées et des interviews d'acteurs et de musiciens célèbres.

CLARA (fronce les sourcils)

Qu'est-ce que c'est ?

SABINE

Des histoires. Des histoires de gens qui ont été malmenés à l'école à cause de leur apparence. Mais devine quoi? C'est après le lycée qu'ils ont été au top.

CLARA(platement)

Je ne pense pas que je m'épanouirai un jour.

SABINE

Et pourquoi pas? Tu n'en sais rien. Ni non plus ces idiots de l'école. Je te connais depuis plus longtemps qu'eux, et je t'aime pour ce que tu es. Cela peut peut-être suffire pour l'instant...

Clara, les yeux remplis de larmes contenues, regarde Sabine. Elle serre le dossier.)

INT. COURS DE L'ÉCOLE - LE PROCHAIN JOUR

Clara et Sabine marchent côte à côte. Les mêmes camarades de classe s'approchent.

Élève 1

Oh regarde, si ce n'est pas la Petite Miss Projet Scientifique. Clara, as-tu l'intention d'inventer une potion qui guérit la laideur?

CLARA (forte et ferme)

Pour toi? Bien sûr. 50 dollars. Mais tu es moche à l'intérieur aussi, alors ça ne marchera probablement pas.

Les camarades de classe clignent des yeux, interloqués. Avant qu'ils ne puissent répondre, Clara et Sabine s'éloignent.

CLARA

Ça fait du bien.

SABINE(souriante)

Tu en as mis du temps.

CLARA

Oui, eh bien... peut-être que je suis en train de devenir moi-même.

FONDU ENCHAÎNÉ.